

Mémoire de recherche M2

Les rapports entre les Jeux Vidéo et les Musées

Auteur : Dognin Valérie
Promotion : M2IRT 2011
Spécialité M2 : IJV

Directeur de mémoire :
Thomas GAUDY

Résumé

Les jeux vidéo ont su, au cours des années, s'imposer comme une industrie culturelle importante. Ils ne sont plus seulement considérés comme un simple amusement mais ont démontré qu'ils peuvent aussi être ludiques et être une source de savoirs.

L'industrie du jeu vidéo attire de plus en plus de gens et peut s'appliquer à toute sorte de domaines. De nos jours, on trouve des jeux vidéo partout : dans les entreprises, dans les écoles...

Dans cette dynamique, les musées et les différents sites de notre patrimoine culturel s'intéressent de plus en plus près à cette industrie et cherchent à les appliquer pour attirer un nouveau public, plus large.

Abstract

Over the years, video games have settled themselves as an important player in the field of cultural entertainment. They're not considered simple leisure anymore, and have proven to be also suitable for both entertainment and education.

The video game industry attracts more and more people, operating in various fields of application. Nowadays, video games find applications everywhere; "Serious Games" are found in schools and companies.

In this perspective, museums, and other cultural places, become more and more interested in these technologies, to attract a new , or broader audience.

Remerciements

Je souhaite tout d'abord remercier mon directeur de mémoire Thomas GAUDY pour sa disponibilité, sa gentillesse et ses bons conseils. Je le remercie d'autant plus qu'il a su suivre tous ses étudiants de près malgré les décisions récentes de l'ITIN.

Je remercie également les personnes de mon entourage qui m'ont aidée à répondre à certaines questions et aidée à trouver des idées pour mon jeu vidéo.

Et pour finir, je remercie toutes les personnes ayant bien voulu répondre à mes questions et notamment Béatrix Saule, David Martin et Coline Aunis.

Table des matières

Résumé	1
Abstract	1
Remerciements	2
Table des matières	3
1. Introduction	5
1.1. Définition du sujet	5
1.2. La question fondamentale	5
1.3. Délimitation du contexte d'étude	6
1.4. Les méthodes de recherche	6
2. Analyse des jeux existants	7
2.1. Les jeux et visites virtuelles existants	8
2.1.1 Les jeux d'aventures	9
2.1.2 Les Jeux Sérieux (ou Serious Games)	11
2.1.3 Les visites virtuelles	13
2.1.4 Les téléphones portables	15
2.1.5. Les autres médias	24
2.2. Les techniques utilisées	28
2.3. Le rapport du public face aux jeux et aux musées	30
2.4 Les objectifs de ce type de jeux	33
2.5 Les résultats	39
2.6 Les mesures à prendre	40
3. Méthodes / démarches utilisées	42
4. Améliorations	43
4.1. L'Objectif	43
4.2. La Communication	43
4.3. Le Public	45
4.4. Les coûts	45
4.5. Le scénario	46
5. Solutions proposées	46
5.1 Nom	46
5.2 Description du concept	47

5.3 Déroulement du jeu	47
5.4 Cible	50
5.4.1 Tout public	50
5.4.2 Malvoyants	51
5.4.3 Groupes	51
5.5 Développement	51
5.6 Publication	52
5.7 Prix	52
5.8 Placement sur le marché	53
5.9 Concurrent	54
5.10 Plan marketing	55
6. Synthèses des résultats	56
7. Enseignements tirés	56
8. Conclusions générales	57
9. Bibliographie	57
10. Webographie	58
11. Terminologie	63
11.1 Abréviations	63
12. Annexes	64
12.1 Interviews	64
12.1.1. Abbaye de Fontevraud : David Martin.	64
12.1.2. Musée des Arts et Métiers : Coline Aunis	65
12.1.3. Microïds : échange par email	66
12.1.4. Béatrix Saule : conservatrice en chef au château de Versailles.	67
12.2 Dossier de presse Versailles II	74
12.3 Affiches publicitaires Solution Jeu	75
12.3.1 Publicité Jeu PC	75
12.3.2 Publicité jeu DS	75

1. Introduction

1.1. Définition du sujet

Selon l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture), est défini comme patrimoine culturel, tout monument, ensemble et site ayant une valeur d'un point de vue historique, esthétique ou ayant une valeur au regard de l'art ou de la science, mais aussi des biens immatériels comme les langues ou les savoir-faire. L'UNESCO est chargée de la préservation et la protection du patrimoine mondial comme indiqué sur leur site ⁽¹⁾. En France, cette tâche est à la charge du Ministère de la Culture et de la Communication.

Depuis quelques années, les médias se développent pour mettre en valeur notre patrimoine culturel. Le Ministère de la Culture et de la Communication a mis en place, depuis 2006, un financement pour les projets intégrant la numérisation du patrimoine culturel national ⁽²⁾.

Les visites virtuelles également se sont énormément développées et sont maintenant accessibles pour presque tous les sites importants (le Louvre, le château de Versailles...). En parallèle, les jeux vidéo sont accessibles à un plus large public. Les joueurs occasionnels ont fait leur apparition et les jeux ludiques se font de plus en plus présents.

Dans cette dynamique, nous pouvons nous demander si les jeux vidéo ne pourraient pas avoir un aspect ludique pour faire découvrir les joyaux de notre patrimoine à tous les types de joueurs.

1.2. La question fondamentale

Le succès des jeux vidéo n'est plus à prouver dans la société actuelle et ceci au détriment des musées et autres éléments de notre patrimoine culturel qui ont tendance à être désertés par les joueurs ou certaines parties de la population, différentes selon les musées. Afin de pallier ce manque, certains musées ont mis en place des jeux permettant de découvrir les objets de leur collection. Dans cette dynamique, nous nous posons la question suivante :

Quelle est la place des jeux vidéo dans la découverte des monuments de notre patrimoine culturel et quelles sont les mesures prises par ceux-ci pour attirer les nouvelles générations dans les musées ?

1.3. Délimitation du contexte d'étude

Le sujet du mémoire traite principalement des jeux vidéo ludiques appliqués au patrimoine culturel.

Ce que représente un jeu ludique est cependant très vaste, il faudra donc faire attention à rester dans le cadre des jeux représentant au moins une partie de notre patrimoine culturel.

De même, dans le sujet, nous faisons référence aux visites virtuelles existantes, mais ceci n'est pas le sujet principal de ce mémoire, quelques mots pour expliquer les techniques et leurs plus-values devront être suffisants. Nous verrons comment les éléments du patrimoine culturel sont mis en valeur grâce à ces techniques.

1.4. Les méthodes de recherche

Mes méthodes de recherche ont été de trouver via Internet des informations sur les développeurs, éditeurs et revendeurs de jeux vidéo de type aventure éducatif et/ou culturel.

Je suis partie de mes souvenirs d'enfance pour commencer mes recherches sur les jeux existants. Plus jeune, j'avais joué aux jeux « Versailles : complot à la Cour du Roi Soleil » et « Louvre : l'ultime malédiction ». J'ai donc effectué des recherches Internet sur ces jeux ce qui m'a permis d'en découvrir de nouveaux plus récents.

Mes recherches se sont également dirigées vers les sites Internet de certains monuments du patrimoine culturel (château de Versailles, Musée du Louvre...) et vers la prise de contact avec les personnes qui s'occupent de ces sites, les équipes de communications, de tournage...

Afin d'avoir une vision plus large du sujet, j'ai également effectué quelques recherches sur les visites virtuelles et les techniques employées pour leur réalisation.

2. Analyse des jeux existants

Dans ce mémoire, nous allons étudier les jeux existants et les éléments du patrimoine culturel mis en valeur par ceux-ci.

Nous nous poserons la question des techniques employées pour créer ce type de jeu et réussir à reproduire fidèlement ces éléments culturels.

Nous répondrons à plusieurs questions :

- Motivations des éditeurs pour se lancer dans ce marché
- Développement du jeu
- Étapes de conception

Nous allons étudier ces questions selon différents points de vue.

➤ Point de vue commercial

Il faudra se poser la question de savoir si ce type de jeu fonctionne vraiment, s'il y a encore un marché et si la demande est présente.

➤ Point de vue des joueurs

Il faut connaître les effets de ce type de jeu, savoir si le joueur a envie de se rendre à l'endroit où il était dans son jeu ou au contraire il considère qu'il a déjà tout vu dans son jeu ou sur la visite virtuelle.

Il serait également bien de connaître la population touchée par les jeux vidéo et en parallèle, celle touchée par les visites physiques des musées. Des interviews de joueurs et non-joueurs seraient intéressantes pour faire un comparatif.

➤ Point de vue des développeurs

Il serait intéressant de savoir quels étaient les effets recherchés au moment où les jeux/visites virtuelles sont sortis.

➤ Point de vue culturel

En regardant du côté patrimoine culturel, nous pouvons nous demander si les musées et autres monuments n'y perdent pas financièrement et ne perdent pas de visiteurs à cause de ces technologies. Les gens se déplacent peut-être moins, considérant qu'ils ont déjà tout vu, voir plus que lors de visites.

Nous pouvons également nous poser la question de la fidélité de reproduction des lieux et monuments. Les reproductions sont certainement validées avant de pouvoir être publiées, notamment par la Réunion des Musées Nationaux (RMN).

Nous verrons également les différentes techniques utilisées pour effectuer ces reproductions.

2.1. Les jeux et visites virtuelles existants

L'industrie des jeux vidéo connaît un réel succès depuis plusieurs années et recense aujourd'hui pas loin de 28 millions de joueurs (selon l'AFJV [Agence Française pour le Jeu Vidéo]). Le record a été atteint en 2008 avec un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros (selon invest-in-france qui tire sa source de l'AFJV) se plaçant ainsi deuxième sur le marché européen. Les joueurs en question sont composés par les joueurs sur ordinateur, mais aussi d'hommes et de femmes jouant sur les consoles telles que la Wii, PS3, DS...

En 2010, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 milliards d'euros. Un record a été battu en matière de volume de ventes. En effet, sur une semaine de sortie, le jeu Call of Duty Black Ops a été vendu à 607000 exemplaires tous formats confondus.

Progression des loisirs interactifs (consoles + logiciels + Jeux PC + accessoires) depuis 1990

Source : AFJV⁽⁴⁵⁾

2.1.1 Les jeux d'aventures

Le jeu d'aventure est, comme le dit le site Metaboli ⁽⁴⁶⁾, un type de jeu vidéo dont l'intérêt est la recherche et l'exploration. Ce type de jeu est une fiction qui raconte une histoire et sur laquelle le joueur peut agir.

❖ « Versailles 1685 : complot à la cour du Roi Soleil » a été développé par Cryo Interactive et édité par Canal + Multimédia en 1996 sur Mac, PC, et PlayStation. Il est présenté à l'époque comme le premier jeu ludo-culturel selon le site jeuxvideopc.com. Un article paru dans le journal le Monde du 1^{er} décembre 1996, écrit par Daniel Schneidermann annonce le jeu comme étant le premier permettant de découvrir le château de Versailles comme jamais il a été présenté auparavant.

Dans ce jeu, nous incarnons une personne chargée par Monsieur Bontemps, premier valet de la chambre du Roi Soleil, de découvrir le complot menaçant Versailles d'un sort terrible. C'est un jeu d'aventure où nous nous promenons dans le château de Versailles, passant par des portes dérobées, se promenant dans les couloirs et les antichambres. Selon le site Internet jeuxvideopc.com⁽³⁾, nous pouvons nous déplacer presque complètement librement dans le château.

Même si, dans ce cas, l'Histoire de France ne représente pas la principale motivation, nous apprenons tout de même énormément sur celle-ci. Par le biais de rencontres avec des personnalités de l'époque, nous sommes informés sur des faits et anecdotes qui se sont déroulés au château.

Une annexe documentaire permet de se replonger dans ces histoires après les jeux. Ce jeu touche un très large public, le site jeuxvideopc.com⁽³⁾ explique la « volonté de toucher les passionnés, et pourquoi pas d'intéresser les novices en la matière ».

C'est également la volonté qu'a eue Béatrix Saule au moment de la création du jeu.

❖ « Louvre : l'ultime malédiction » a été développé par Microïds et édité par Wanadoo Édition en 2000 sur PC et PS1. Nous incarnons un agent des services secrets envoyé dans le château du Louvre comme il était des années auparavant. Notre but est de lutter contre la confrérie des templiers. Nous découvrons le Musée du Louvre au temps d'Henri IV et du Siècle des Lumières. Nous voyons une reconstitution fidèle du château aux différentes époques présentées dans le jeu grâce au Musée du Louvre, c'est d'ailleurs, selon le site emunova.net⁽⁴⁷⁾ la chose la plus intéressante du jeu ainsi que les dialogues avec des personnages historiques.

❖ « Égypte : 1156 av. J.-C. l'Énigme de la tombe royale » a été développé par Cryo Interactive et édité par Canal+ Multimédia et sorti en 2000. Nous incarnons un égyptien à Thèbes sous le règne de Ramsès III. Le but est de résoudre le mystère qui plane sur notre père afin de l'innocenter pour qu'il ne soit pas exécuté. Selon le site Microïds, nous apprenons à connaître à travers ce jeu les aspects politiques, sociaux, religieux et culturels de la civilisation égyptienne de l'époque. Le jeu présente trois approches différentes, le mode aventure pour jouer en résolvant l'énigme, le mode exploration qui permet de faire une visite libre de l'Égypte, et un mode documentaire qui contient des documents et fiches illustrées.

❖ « Versailles II » a été développé par Cryo Interactive en 2001. Dans cet opus du jeu, nous découvrons la ville de Versailles en 1700 à travers les yeux de Charles-Louis de Faveroles, un jeune noble arrivant à la cour de Louis XIV.

Les jeux suivants ont été créés par Nemopolis, selon le site jeprogresse.com⁽⁴⁾, le joueur apprend des choses grâce à une encyclopédie interactive ou en interagissant avec les nombreux personnages tout au long de ces aventures. Différents thèmes sont abordés selon les jeux : Versailles, Marie-Antoinette, Vauban, Le Roi Soleil, les mœurs de la cour, la Guerre d'indépendance américaine, les grandes inventions... Les jeux ont été réalisés en collaboration avec des spécialistes et des historiens.

« Marie Antoinette et la Guerre d'Indépendance Américaine » ⁽⁴⁸⁾ sur Nintendo DS, jeu d'aventure historique où le joueur incarne un robot qui doit empêcher les plans de Dr Noï, développé par Nemopolis.

« Enquête à Versailles avec Vauban » ⁽⁴⁹⁾ sur PC et Mac. Le joueur part à l'aventure aux côtés de Vauban afin de compromettre les plans de celui qui a juré la perte du Roi Soleil.

« Enquête à Paris sous Napoléon, L'Oricou » ⁽⁵⁰⁾ sur PC et Mac. Ce jeu se déroule en 1809 à l'époque du Paris sous Napoléon où le joueur part à la recherche de Dr Noï.

« Enquête à la Cour d'Aliénor d'Aquitaine - L'Émérillon » ⁽⁵¹⁾ sur PC et Mac. L'action se déroule en 1137, en plein Moyen-Âge. Le joueur incarne Oscar qui lui fera découvrir la vie quotidienne à cette époque en se lançant à la poursuite du Dr Noï.

« Enquête à Versailles l'Athnor » ⁽⁵²⁾ sur PC et Mac. Le jeu se déroule en 1682 dans Versailles sous Louis XIV, le joueur incarne un gentilhomme.

2.1.2 Les Jeux Sérieux (ou Serious Games)

Les Jeux Sérieux sont, selon le site seriousgaming.fr⁽⁵⁾, des applications développées à partir des technologies du jeu vidéo, ne comprenant pas que le simple divertissement, mais aussi des aspects ludiques et pédagogiques dans le but de faire apprendre des choses aux joueurs.

Afin de réaliser un jeu sérieux, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Le NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) a mené une étude reprenant les recommandations à suivre pour réaliser un jeu de ce type. Une étude avait été réalisée en 2001 par la British Educational Communications and Technology Agency (BECTA) montrant cinq points importants :

- L'aspect éducatif du jeu doit être clair,
- L'équipe de développement devra inclure des professeurs et des élèves afin de ne pas perdre cet aspect pédagogique,
- Les objectifs d'apprentissage se doivent d'être clairs et nombreux,
- Les avis des professeurs inclus dans l'équipe devront être écoutés,
- Les scénarios établis doivent permettre une communication facile.

Cette étude nous explique également que les facteurs de motivation des jeux vidéo sont étudiés depuis une trentaine d'années ; on l'appelle le flux de Csikszentmihalyi (établi en 1975). Il est défini par un état d'immersion tel que tout ce qui est autour de nous n'existe plus le temps du jeu. Pour atteindre ce but, différentes mesures dans la création d'un jeu peuvent être prises :

- La difficulté du jeu doit pouvoir être réglable. Le joueur doit pouvoir adapter le jeu à son niveau de compétence,
- Les règles du jeu et les conditions de passage à un niveau supérieur doivent être claires et concises,
- Le jeu doit être interactif, il doit être assez communicatif pour que le joueur comprenne ce qui le fait progresser,
- Le jeu doit inclure des objectifs et des défis permettant de comprendre au fur et à mesure la finalité du jeu.

Ce que cherchent les joueurs dans ce type de jeu est avant tout de sortir de leur quotidien, de trouver un univers inconnu, différent. La plupart des joueurs ont le sens de la compétition et veulent donc se mesurer, face à eux-mêmes ou face aux autres joueurs. La poursuite d'un objectif, la volonté de réaliser une quête sont des facteurs de motivation fort. L'ajout du temps qui passe rajoute de l'intensité au jeu.

Motivateur	Description
Se prouver à soi-même	Les <i>high scores</i> permettent d'entrer en compétition avec d'autres joueurs. Certains types de joueurs, pour lesquels il s'agit là d'une caractéristique primordiale, sont plus motivés lorsque les adversaires valent la peine d'être battus.
La transgression des restrictions sociales	On peut être violent sans se sentir coupable. Des comportements extrêmement antisociaux sont rendus possibles par la sécurité que leur confère l'espace virtuel du jeu.
Les rapports sociaux réels	On peut, par exemple, organiser une soirée autour d'un jeu.
L'exercice	Peut être mental, physique ou une combinaison des deux.
Le besoin de reconnaissance	L'interaction permet aux joueurs de se reconnaître les uns les autres et d'apprendre à mieux se connaître.

Facteur de motivation pour se livrer à des jeux vidéo (Frété citant Crawford)⁽⁶⁾

Les Jeux Sérieux peuvent s'appliquer dans différents domaines. Le site educnet⁽⁵⁷⁾ reprend les Jeux Sérieux existant par domaine :

- Expression écrite : Cluemo, un atelier d'écriture en ligne
- Langues vivantes : Aventures policières et langues étrangères
- Histoire : La Rome ressuscitée
- Physique : Launchpad
- Environnement et Développement Durable : Stop Disastre Game
- Éducation à la santé : Escape from Diab

Les jeux sérieux se sont également emparés des entreprises. En effet, le site *rue89*⁽⁷⁾ présente les jeux sérieux au sein des entreprises, par exemple en faisant des mises en situation d'entretien virtuel. Le site *journaldunet*⁽⁸⁾ nous présente quelques jeux présents dans les entreprises tels qu'Emergency Simulators.

Selon Doug Whatley, CEO de l'entreprise BreakAway Games, les jeux sérieux « joueront un rôle central dans le monde de demain, en tant qu'outils puissants, intégrés au processus d'apprentissage tout au long de la vie et de formation continue de chaque citoyen »⁽⁹⁾.

Du fait de l'importance que prennent les jeux sérieux et dans la dynamique de vouloir enseigner par le jeu, certains musées ont mis en place des types de Jeux Sérieux afin de faire découvrir de façon ludique le musée et ses objets. Par exemple, le Musée des Arts et Métiers a mis au point le jeu Plug au sein du musée. Ce jeu s'adresse à tout le monde. Le jeu se joue grâce à des téléphones portables fournis par le Musée.

2.1.3 Les visites virtuelles

Selon le site *techno-science.net*⁽¹⁰⁾, une visite virtuelle est une visite informatique d'un site dans laquelle le site évolue selon l'utilisateur. Il y a différents types de visites virtuelles : une série de photos, une série de panoramas à 360°, de la 3D interactive.

Les visites virtuelles à 360° interactives sont, selon le site *on-visite.com* un ensemble d'images panoramiques interactives présentant un endroit sous différents points de vue. Ces images permettent aux visiteurs de parcourir les sites comme s'ils étaient sur place.

Une visite virtuelle a été réalisée sur la pyramide de Khéops. L'utilisateur du logiciel peut se promener et ainsi découvrir l'intérieur de la pyramide. Le déplacement est simple, il suffit d'utiliser les flèches du clavier et la souris. Le rendu est assez impressionnant.

Capture d'écran montrant la liaison entre le couloir de la reine et la grande galerie

Source : [autospeed](#)⁽¹¹⁾

La visite virtuelle du château de Versailles est très impressionnante.

Capture de la visite virtuelle de la Galerie des Glaces.

Le site [you.leparisien](#)⁽¹²⁾ estime que la précision des tableaux et pièces reproduits est impressionnante et cette visite nous donne accès à des zooms sur les tableaux non réalisables dans la vie réelle.

Capture d'écran d'un zoom sur un tableau représentant Louis XIV⁽¹³⁾ réalisé par GoogleArt⁽¹⁴⁾

Le travail fait au château de Versailles a également été réalisé dans d'autres musées et monuments du monde entier par GoogleArt, notamment la visite virtuelle de la National Gallery de Londres, le musée de Van Gogh et encore beaucoup d'autres.

Les visites virtuelles ne s'appliquent pas seulement aux lieux que nous qualifierons de réels. Ces techniques sont aussi utilisées dans les jeux vidéo.

Par exemple, le jeu Travelogue 360 utilise cette notion de visite virtuelle intégrée dans le jeu. Le site nicolasburtey⁽¹⁵⁾ estime que c'est un des premiers du genre.

Le site panogames⁽⁵⁸⁾ reprend tous les jeux vidéo intégrant des visites virtuelles.

Capture d'écran du site [panogames](#)⁽¹⁶⁾ de la visite du jeu [Sherlock Holmes vs Jeack The Ripper](#)⁽¹⁷⁾

2.1.4 Les téléphones portables

De nombreux sites de notre patrimoine culturel mettent à disposition de leurs visiteurs des contenus multimédias.

L'Observatoire des Territoires Numériques (OTeN) a fait des recherches sur ce phénomène dans le cadre de ses recherches sur « Valoriser le patrimoine culturel - l'apport du numérique »⁽¹⁸⁾ (page 20).

Il y a quelques années, il existait un certain nombre de services payants, demandant l'envoi d'un SMS ou MMS pour y accéder ce qui rendait les éventuels visiteurs un peu réticents.

Le Château de Versailles a mis à disposition de ses visiteurs un numéro (payant) donnant accès à trois animations sonores (français/anglais).

Pendant les Journées européennes du Patrimoine de 2006, les utilisateurs avaient accès à la consultation de millions de fiches donnant des descriptions détaillées de certains monuments.

Ce service est en partenariat avec l'opérateur SFR, qui propose à ses abonnés d'être géolocalisés afin d'être informé sur les monuments proches à visiter. Le portail compte encore environ un millier de connexions tous les mois.

Dans 70 villes de France, Allovisit permet aux visiteurs d'accéder gratuitement à des commentaires sonores sur les sites par exemple à Lille et à Hyères.

En 2003, le portail Mobivisit a été mis en place. Mobivisit est un guide touristique interactif. Il regroupe dans un téléphone tous les guides papier dont un touriste peut avoir besoin.

Copie d'écran de l'application Furet Company sur iPhone

Furet Company⁽¹⁹⁾ met à disposition une application « Piste et Trésor »⁽²⁰⁾ disponible gratuitement sur l'Apple store permettant d'accéder à des jeux de mise en scène ludique des patrimoines.

Actuellement, six jeux sont disponibles :

- o Montmartre jeu de piste : circuit ludique et culturel sur les ateliers d'artistes et des célébrités qui y ont habité.
- o Les fantômes du Quartier Latin : chasse au trésor permettant de découvrir les entrailles de Paris.

- L'Or des alchimistes : enquête nous emmenant au cœur de Paris à la recherche de la pierre philosophale.
- Les mystères du réseau : parcours ludique et culturel nous permettant de découvrir les stations de la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) comme on ne les connaît pas.
- Grenoble Médieval : jeu de rôle dans lequel on découvre le vieux Grenoble à la recherche du trésor des chevaliers.
- Plaisir d'Hérault - le jeu : quizz imagé pour découvrir le département de l'Hérault.

Copie d'écran du Jeu « Plaisir d'Hérault » sur iPhone

Les différents jeux ne se déroulent pas de la même manière. Certains jeux (ceux se déroulant dans Paris notamment) demandent de la géolocalisation, on doit se promener dans Paris pour avoir accès aux différentes énigmes et minijeux. Si nous ne sommes pas sur place, nous ne pouvons pas jouer. Les jeux prennent plus ou moins de temps, cela selon le jeu et aussi selon l'envie du joueur de passer plus ou moins de temps sur les lieux.

Fin 2010, la Cité de l'Architecture a mis à disposition, avec la collaboration d'Orange Labs, une application mobile « Paris Comic Street »⁽²¹⁾.

Cette application est un jeu sur la bande dessinée et l'architecture dans Paris. Le but du jeu est de résoudre des énigmes en se déplaçant dans Paris (utilisation de la géolocalisation), le joueur améliore ainsi ses connaissances sur les bandes dessinées et sur les endroits mythiques de Paris.

Le jeu se joue seul ou à plusieurs, le but étant d'avoir le plus de points possible. Le jeu mêle à la fois la découverte et la compétition.

Copie d'écran de l'application « Paris Comic Street » sur iPhone

En 2010, Proxima Mobile a mis à disposition des détenteurs d'iPhone et iPod touch, une application nommée Musée du Louvre. Cette application permet à ses utilisateurs de contempler les œuvres du musée. L'application contient cinq parties :

❖ « Favoris » : l'utilisateur pourra trouver ici les œuvres ou salles qu'il aura mises en favoris au cours de sa navigation.

Copie d'écran de la vue de la section « Favoris » sur iPhone

❖ « Visites » : L'utilisateur trouvera ici sept vidéos commentées l'emmenant à travers le musée en racontant son histoire.

Copie d'écran de la vue de la section « Visites » sur iPhone

❖ « Œuvres » : l'utilisateur découvre ici les chefs-d'œuvre du musée. Il aura le choix entre les sections :

- « A propos de l'œuvre » qui lui donnera accès à la signification/l'explication de l'œuvre,
- « Zooms et détails »,
- « Cartel » qui donnera les différentes informations de la toile,
- « Localisation » pour savoir dans quelle partie du musée l'œuvre se trouve.

Copie d'écran de la vue de la section « Œuvre » de l'application sur iPhone. Ici la statue d'Aménophis IV.

❖ « Palais » : l'utilisateur découvre dans cette partie les différentes salles du musée. Il y trouve un résumé de l'histoire de la salle/du lieu qu'il a choisi, il a la possibilité de zoomer et peut visualiser la localisation de la salle dans le musée.

Copie d'écran de la vue de la section « Palais » de l'application sur iPhone. Ici le temple et la crypte d'Osiris

❖ « Pratique » : donne les informations pratiques d'accès au musée, les plans, les horaires, les tarifs et les services disponibles.

Copie d'écran de la vue de la section « Pratique » de l'application sur iPhone.

Dans la même idée, Proxima a également développé une application, sur iPhone, Grand Palais ⁽²²⁾ qui fait découvrir ce monument à son utilisateur. Il y découvre grâce à des vidéos commentées l'histoire de sa construction, le secret de sa couleur et de ses ruches et encore beaucoup d'autres choses.

Vue de l'application GrandPalais sur iPhone, à gauche l'écran d'accueil, à droite l'écran de la section Histoire

De nos jours, il existe plusieurs applications en téléchargement gratuit proposant le même type de service.

L'application, ZeVisit, est un guide vidéo et audio en téléchargement gratuit sur l'Apple store qui permet de découvrir un grand nombre de lieux de France. L'application repère les endroits les plus proches de l'utilisateur et lui propose de les découvrir. Il lui propose également un petit circuit.

Copie d'écran de l'application ZeVisit sur iPhone

Par exemple ici, il propose de partir de la Grande Arche de la Défense, d'aller à la statue de la Défense, puis au parc Diderot. Et pour chaque endroit, il y a une petite vidéo explicative de quelques minutes.

Le musée du Quai Branly a mis en place une application disponible sur iPhone d'abord et ensuite sur Android ainsi que sur l'iPad.

On y retrouve l'agenda du musée, on peut se balader dans les collections, avoir accès à des vidéos et des informations pratiques sur le musée. On peut également envoyer des cartes postales personnalisées que l'on choisit parmi des visuels proposés. Le nombre de téléchargements dépasse aujourd'hui les 100000 sur iPhone et 30000 sur iPad.

Copie d'écran de la section « Promenades dans les collections » sur iPhone, qui permet de voir les objets en détail avec des textes descriptifs et permet également de les situer dans le musée grâce au plan interactif.

La particularité du quai Branly est qu'au fur et à mesure des expositions, de nouvelles applications sont disponibles sur les plateformes de téléchargement. Par exemple, l'exposition Dogon, qui est actuellement au musée jusqu'au 24 juillet, a deux applications disponibles, une pour l'iPhone et une pour iPad. La version pour l'iPad permet de découvrir l'exposition et de zoomer jusqu'à 10 fois sur les objets (coût:3,99€), la version iPhone est un audioguide qui permet de découvrir les statues, masques et objets de l'exposition, le parcours étant ponctué d'histoires d'un berger du pays Dogon (coût:2,99€).

D'autres musées ont fait développer ce type d'application :

- Le musée national du château de Malmaison,
- Le musée national du Moyen Age (Visuels à ajouter)
- Le musée national Marc Chagall de Nice,
- Le musée national Fernand Léger de Biot,
- Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio

Et encore beaucoup d'autres.

En 2011, la Cité de l'Immigration a mis à disposition une application présentant le plan de la Cité, une présentation des œuvres et permettant de configurer la visite selon différents critères tels que le temps de visite, les thématiques... Cette application permet 180 possibilités de parcours différents. L'application nous permet d'obtenir des informations sur les objets et intègre également des commentaires audio.

Deux parcours spécifiques différents sont disponibles : un pour les familles qui se présente sous forme d'un jeu de questions/réponses et un concernant l'architecture du site.

Copie d'écran de l'application de la Cité de l'immigration sur iPhone

Une étude a été réalisée pour l'application iPhone « Monet, la visite ». Elle a révélé qu'à partir du moment où l'application a été mise à disposition en téléchargement, le nombre de téléchargements a triplé par rapport à la précédente. Elle nous montre également que 45% des personnes ont téléchargé l'application en arrivant sur les lieux de l'exposition et que 95% d'entre elles le referaient.

Les téléphones portables et les applications permettent d'avoir des informations en plus et la plupart du temps de meilleure qualité lors de la visite sur un site pris en charge. Ils permettent une meilleure interactivité du visiteur avec le lieu et la liberté de s'intéresser à ce qu'il veut sans avoir besoin d'un guide qu'il devra suivre.

2.1.5. Les autres médias

Le premier type de multimédia que nous aborderons est la borne interactive. Selon le site definitions-marketing, une borne interactive se définit par un guichet multimédia composé d'un écran tactile ou d'une molette cliquable et permettant aux utilisateurs d'obtenir des informations supplémentaires sur leurs recherches.

Le Cube, Centre de Création Numérique, est un lieu où tout ce qui touche au numérique se retrouve. On peut y voir des expositions, des formations, des spectacles et des rencontres concernant la culture numérique. Le Cube permet de découvrir toute la diversité de la culture numérique. Ils ont mis en place depuis quatre ans un programme permettant à des jeunes de travailler sur des projets d'éducation numérique. Leur but est également la mise en place de jeux sérieux et de développement d'application sur différents supports tels que des robots multimédias.

Afin de partager des informations avec leurs visiteurs, les musées et autres monuments du patrimoine mettent en place des médias directement sur place.

Par exemple, comme nous le dit l'étude de l'OTEN (Observatoire des Territoires Numériques), le musée du Quai Branly s'est équipé avec des écrans tactiles. Le visiteur peut ainsi consulter des informations, des images et d'autres choses sur une œuvre qu'ils auront choisi. C'est un des premiers musées à s'équiper d'un nombre aussi important de bornes selon le site [admirabledesign](#)⁽²³⁾.

Dans la même idée que les bornes interactives, les informations multimédias sont également diffusées sur les audioguides et les vidéoguides qui sont à louer ou simplement distribués dans certains endroits. Les audioguides sont, au départ, surtout destiné aux étrangers, pour qu'ils puissent avoir les informations dans leur langue. Par exemple, le château de Versailles a, en 2006 pour la réouverture du Domaine de Marie-Antoine, mis à disposition de ses visiteurs des iPod simples d'utilisation. Comme nous l'explique le site [zdnnet](#)⁽²⁴⁾, l'iPod a été bridé pour qu'un programme audio de 50 minutes défile décrivant la visite du Petit Trianon. Ils ont également mis en place des PDA (assistant personnel), avec géolocalisation (l'utilisateur est localisé dans le parc grâce au WIFI du PDA). Au fur et à mesure de votre visite, le PDA capte votre position et vous envoie des informations au fur et à mesure sur le lieu dans lequel vous vous trouvez.

Actuellement au musée du Moyen Age, il y a une visite audioguidée ⁽²⁵⁾ pour les adultes et également pour les enfants. Disponibles dans le musée, ils sont également disponibles en ligne sur Internet, ce qui peut être pratique si vous avez un téléphone accédant à Internet n'importe où. Et de nombreux autres musées ont également mis ce type de dispositif en place.

Epson a développé en 2007 l'E-Guide⁽²⁶⁾. Un dispositif sans fil avec un écran en papier électronique permettant d'interagir avec d'autres dispositifs.

Le Petit Palais a mis en place l'exposition « Révélations » rassemblant une quarantaine de vidéos numériques intégrées au milieu des tableaux à découvrir au cours d'un parcours pédagogique. Les œuvres étaient donc virtuellement exposées sous forme de films 2D ou 3D.

Le but de l'exposition était d'apprendre au public à regarder un tableau et plus particulièrement regarder un point précis du tableau. Des thématiques ont été retenues pour l'exposition : matières, instants, perspectives, ombres, lumières, dessins et couleurs.

Toutes les vidéos contenaient simplement une musique représentant l'univers, l'atmosphère du tableau. Elles racontaient une histoire à suivre comme un récit.

Exemple de toile présentée par vidéo pendant l'exposition « Révélations »

Le Musée d'Histoire Naturelle a ouvert un espace d'exposition dédié au 6-12 ans (son public cible) comprenant des dispositifs collaboratifs et un site web associé. Ils ont mis en place un jeu de memory musical.

Sur le site web ⁽²⁷⁾, ils ont mis à disposition un espace pour les enfants dans lequel ils peuvent apprendre et comprendre la nature à l'aide de jeux, de vidéos et d'explications simples.

Partie du site Web du Musée d'Histoire Naturelle pour les enfants.

Le site numerique.culture⁽²⁸⁾ propose la liste de tous les éléments du patrimoine qui ont été numérisés.

Copie d'écran de l'accueil du jeu « Des Fantômes au Musée »

Le Musée de la Civilisation à Québec a mis en place un site Web⁽⁵⁵⁾ avec un jeu comprenant également la visite virtuelle de trois lieux historiques du Québec : le vieux presbytère de Batiscan, le Manoir Le Boutillier, en Gaspésie, et la Maison des Chapais, à St-Denis De La Bouteillerie. Comme nous le dit le site logicielseducatifs⁽⁵⁶⁾, ces lieux racontent l'histoire du Québec pendant la deuxième moitié du XIXe siècle.

Le site a été réalisé en collaboration avec les lieux présentés ainsi que l'Institut St-Joseph. Il a été possible grâce au programme de culture canadienne en ligne du ministère du Patrimoine canadien.

Le scénario est le suivant : vous entrez dans le musée et êtes accueilli par son directeur qui vous raconte votre mission. Des fantômes ont dérobé des objets provenant des trois lieux cités plus tôt transformés en musée. Le but du jeu est de convaincre les fantômes de rendre les objets pour qu'une exposition puisse avoir lieu.

Le jeu s'adresse à tout public. Son point fort est qu'il a été conçu pour être utilisé aussi en milieu scolaire.

Copies d'écran du jeu « Des Fantômes au Musée ». La première nous demande de trouver où le bateau allait chercher ses marchandises. Nous trouvons la réponse dans la documentation du jeu que l'on voit sur les deuxième et troisième photos.

Des fiches informatives sont disponibles sur chaque sujet de l'Histoire canadienne.

2.2. Les techniques utilisées

Les graphismes utilisés pour ce genre de jeux mêlent à la fois 2D et 3D.

La 2D permet d'avoir un décor détaillé, plus représentatif de ce qu'il y a vraiment. La 3D est utilisée pour les personnages. Comme le dit le site jeuxvideopc.com pour le jeu « Versailles 1685 : complot à la cour du Roi Soleil », sorti en 1997, la qualité graphique n'est pas exceptionnelle, la 2D montre un manque de profondeur et les pièces apparaissent du coup comme des panneaux pas très réalistes. Mais ce jeu reste tout de même un jeu de qualité.

Selon les jeux et leurs évolutions, différentes techniques sont utilisées. Dans le jeu « Égypte 1156 av.JC » entre autres, la technologie Omni3D est utilisée pour le balayage du décor à 360° dans toutes les directions. Pour les personnages, la technologie OmniSync est utilisée pour synchroniser les paroles avec les lèvres des personnages. Ces deux techniques ont été développées par Cryo pour répondre aux besoins du jeu.

Concernant les visites virtuelles, il existe des sites proposant la création de visites tels qu'Intraview, Immersive, AtoutReve ou Cortex 360.

Il existe également des logiciels pour les créer soi-même tels que QuickTour, kolor Panotour, espace-visite. Cependant, les forums sur Internet montrent que ce n'est pas facile à réaliser.

Au cours des années, les conservateurs sont passés par différentes techniques afin de conserver notre patrimoine. Les premières conservations étaient des plans, des dessins sur papier. Au fur et à mesure des années et de l'évolution de la technologie, la conservation est devenue de plus en plus moderne.

La numérisation des éléments de notre patrimoine a été une des premières techniques et s'effectue en plusieurs étapes. En effet, le site culture.gouv ⁽²⁹⁾ nous montre ces étapes :

- La préparation à la numérisation
- La manipulation des originaux
- Le processus de numérisation
- Le stockage et la conservation des enregistrements de référence
- La saisie des métadonnées
- La publication
- La diffusion
- La réutilisation pour d'autres objectifs
- Les droits de propriété intellectuelle

Aujourd'hui, la conception 3D des éléments de notre patrimoine est de plus en plus précise. Comme le dit le site héritage-virtuel, « l'alliage de la rigueur scientifique et des techniques informatiques permet une reproduction très réaliste des lieux et d'y mettre des interactivités ressemblantes à celles des jeux vidéo ». Le but est de faire découvrir les sites, les lieux aux gens, mais aussi de conserver l'historique du site au fur et à mesure du temps.

Le patrimoine doit être légué et passé de génération en génération. C'est dans ce but que la technologie est utilisée. La 3D permet de faire des reproductions fidèles des objets. Le site héritage-virtuel ⁽³⁰⁾ nous dit que les scanners lasers permettent aujourd'hui de réaliser des modélisations très fidèles à la réalité. Les imprimantes 3D permettent de restituer les objets modélisés. Grâce aux nouvelles technologies, les objets et lieux du patrimoine vont pouvoir être stockés et diffusés relativement facilement et seront surtout disponibles pour les générations futures sans craindre la détérioration de ces archives.

Le site héritage-virtuel ⁽³⁰⁾ nous fait aussi part du fait que les informations qui sont transmises sur le patrimoine ou sur toute autre chose, doivent être faciles à assimiler et présentées de façon synthétique. C'est un point qui n'est pas toujours évident car il faut trouver des façons simples de synthétiser sans oublier l'essentiel.

Les vidéos et les autres moyens de communication sont fortement utilisés, tels que les applications sur téléphones, comme nous avons pu le voir.

Le site heritage-virtuel ⁽³⁰⁾ a réalisé un DVD de la ville de Besançon au temps de Louis XIV axé sur Vauban. C'est une reproduction 3D de ce qu'a été la ville à l'époque.

Visuels du DVD « Besançon à l'époque de Louis XIV l'empreinte de Vauban » ⁽³¹⁾

2.3. Le rapport du public face aux jeux et aux musées

En 2009, selon une étude ⁽³²⁾ de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) faite sur plus de 7000 jeunes de 13 à 30 ans, 25.1% jouent aux jeux vidéo sur leur temps libre, 51.3% considèrent que les musées et autres sorties culturelles sont trop onéreux, et 52% des jeunes sondés disent ne jamais aller au musée.

Ce phénomène est également vrai dans les autres pays. En Belgique, une étude ⁽³³⁾ faite en 2007 sur 2200 jeunes par le CRIOC (Centre de Recherche et d'Informations des Organisations de Consommateurs) montre que 40% des jeunes fréquentent les musées. L'étude montre que les jeunes de moins de 13 ans sont intéressés par les musées et que cet intérêt baisse entre 13 et 16 ans. Cette étude montre que l'intérêt pour les musées dépend de la catégorie sociale des jeunes ; les jeunes appartenant à des catégories sociales dites inférieures vont moins au musée, seulement 30% contre 50% des jeunes issus de catégories sociales dites supérieures.

La différence de jeux selon l'âge et le sexe est très parlante et cette différence s'applique aussi pour les jeux vidéo.

Aux États-Unis, une étude ⁽³⁴⁾ a été réalisée par « *The Pew Research Center's Internet & American Life Project* » en 2007-2008 sur 1102 jeunes de 12 à 17 ans sur le comportement des jeunes vis-à-vis des jeux. L'étude montre que 97% des jeunes interrogés jouent sur l'ordinateur (73%), le web, leur téléphone portable (48%) ou sur des consoles de jeux (86%). L'étude montre également que les joueurs n'ont pas le même comportement selon leur âge et leur sexe. En effet, 99% des garçons interrogés jouent à des jeux vidéo et 94% des filles, ce qui est déjà un pourcentage très haut pour les filles. 65% des joueurs quotidiens sont des hommes contre 35% des femmes. Les femmes jouent de temps en temps pour le plaisir, mais ne sont pas aussi « addicts » que les hommes. Le type de jeu diffère selon le sexe, 80% des adolescents jouent au moins à cinq types de jeux différents et au moins 40% jouent à 8 types de jeux différents. En moyenne, les filles jouent à 6 types de jeux différents contre 8 pour les garçons. L'étude montre que les jeux de courses, tels que Mario Kart, sont les premiers types de jeux joués :

Game Genres in Order of Popularity	
What kinds of games do you play? Do you play...?	
Genre (examples)	% teens who report playing games in this genre
Racing (NASCAR, Mario Kart, Burnout)	74%
Puzzle (Bejeweled, Tetris, Solitaire)	72
Sports (Madden, FIFA, Tony Hawk)	68
Action (Grand Theft Auto, Devil May Cry, Ratchet and Clank)	67
Adventure (Legend of Zelda, Tomb Raider)	66
Rhythm (Guitar Hero, Dance Dance Revolution, Lumines)	61
Strategy (Civilization IV, StarCraft, Command and Conquer)	59
Simulation (The Sims, Rollercoaster Tycoon, Ace Combat)	49
Fighting (Tekken, Super Smash Bros., Mortal Kombat)	49
First-Person Shooters (Halo, Counter-Strike, Half-Life)	47
Role-Playing (Final Fantasy, Blue Dragon, Knights of the Old Republic)	36
Survival Horror (Resident Evil, Silent Hill, Condemned)	32
MMOGs (World of Warcraft)	21
Virtual Worlds (Second Life, Gaia, Habbo Hotel)	10

Source: Pew Internet & American Life Project. Gaming and Civic Engagement Survey of Teens/Parents, Nov. 2007-Feb. 2008. Teens who play games n=1064. Margin of error is ±3%. Note: games listed in parenthesis were provided to respondents on an as-needed basis by interviewers; not every respondent received the prompts.

50% des garçons jouent à des jeux estimés violents et sanglants contre 14% des filles. Les jeux arrivant en tête des jeux les plus joués sont de types complètement différents :

10 Most Frequently Played Games	
What are your current top three favorite games?	
Game Title	Number of mentions
Guitar Hero	158
Halo 3	104
Madden NFL (no specific version)	77
Solitaire	65
Dance Dance Revolution	60
Madden NFL 08	59
Tetris	59
Grand Theft Auto (no specific version)	58
Halo (no specific version)	57
The Sims (no specific version)	54

Source: Pew Internet & American Life Project, Gaming and Civic Engagement Survey of Teens/Parents, Nov. 2007 - Feb. 2008. Margin of error is ±3%. For further information about how the game titles were coded and counted, see the Methodology section. A total of 2616 games were mentioned.

Guitar Hero et Dance Dance Revolution sont des jeux de musique/rythme, Halo est un jeu de tir, le Solitaire est un puzzle et Madden un jeu de sport.

La plupart des jeunes interrogés durant cette étude considèrent les jeux vidéo comme une activité sociale. L'étude montre que seulement 24% des jeunes jouent seuls aux jeux vidéo. 65% jouent avec des personnes qui sont dans la même pièce qu'eux (LAN), 27% se retrouvent sur Internet. La moitié dit jouer avec des personnes qu'ils connaissent déjà dans la vie réelle.

Un aspect de l'étude est de voir le comportement des gens dans ces jeux. 63% des personnes interrogées ont déjà vu des personnes être méchantes, agressives dans le jeu et 49% ont déjà entendu des propos haineux, sexistes ou racistes pendant certaines parties.

Les parents des joueurs ont différents comportements, 31% des parents jouent avec leurs enfants, 46% tentent de faire arrêter les jeux à leurs enfants, 72% des parents testent eux même les jeux avant d'autoriser leurs enfants à y jouer, ils préfèrent voir par eux-mêmes à quoi va être confronté l'enfant.

Les parents des joueurs ont différents discours concernant l'effet des jeux vidéo sur leurs enfants. 62% considèrent que les jeux vidéo n'ont pas d'impact sur leurs enfants, 19% considèrent que c'est quelque chose de positif et 13% considèrent que c'est négatif.

Les aspects civiques et ludiques des jeux ne sont pas toujours évidents. Pourtant, cette étude nous dit que la fréquence de jeu influe sur l'aspect civique et la sociabilité des joueurs.

Les adolescents ayant des expériences dans le domaine des jeux avec un aspect civique sont, apparemment, plus sensibles et montrent plus d'intérêt pour des activités civiques et politiques :

Gaming and Civic and Political Life			
Teens who have more civic gaming experiences are more engaged in civic and political life.			
	% teens with few civic gaming experiences (bottom 25%)	% teens with average civic gaming experiences (middle 50%)	% teens with frequent civic gaming experiences (top 25%)
Go online to get information about politics or current events	55%	64%*	70*
Give or raise money for charity	51	61*	70*
Say they are committed to civic participation	57	61	69*
Say they are interested in politics	41	56*	61*
Stay informed about political issues or current events	49	59*	60*
Volunteer	53	54	55
Persuade others how to vote in an election	17	23	34*
Participated in a protest march or demonstration	6	7	15*

Source: Pew Internet & American Life Project, Gaming and Civic Engagement Survey of Teens/Parents, Nov. 2007-Feb. 2008. Margin of error is ±3%. * indicates a statistically significant difference compared with teens with the least civic gaming experiences.

De même, les jeunes participant activement à la vie d'un site via les forums ou autre sont plus impliqués civiquement.

2.4 Les objectifs de ce type de jeux

Ce type de jeu vidéo n'est pas développé dans le seul but d'amuser ses joueurs. Plusieurs facteurs peuvent déclencher le développement de ce type de jeu, ils sont différents selon les personnes à qui nous nous adressons. Ils ne sont pas les mêmes pour une société de développement et pour les musées par exemple.

La première motivation pour les sociétés de développement est le contexte du marché. J'ai eu des contacts avec la société Microïds qui a créé, entre autres, le jeu « Louvre : l'ultime malédiction ». Elle me disait que ce type de jeu avait été créé par rapport à l'évolution du marché et des différents thèmes et sujets sur lesquels il y a de plus en plus de communication via internet, la presse et les médias en général.

Pour les musées, l'objectif n'est pas le même. J'ai rencontré Coline Aunis du musée des Arts et Métiers, ils ont mis en place deux jeux ludiques pour les personnes venant au musée dans le but d'attirer une nouvelle population au Musée et de voir jusqu'où ils pouvaient pousser la ramification de la culture. La ramification se définit par la transformation de n'importe quelle expérience en jeu. Selon le site *story-playing*⁽³⁵⁾, la ramification se fait en trois étapes :

- Trouver l'action à favoriser (visite d'un site, communauté...),
- Trouver les moyens de mesurer l'efficacité, la performance des utilisateurs,
- Mettre en place une compétitivité en utilisant des scores, des récompenses, un classement...

Pour le premier jeu, ils voulaient attirer une population plus jeune, qui n'a pas l'habitude de venir à ce musée. Le jeu permet d'ajouter le côté ludique à tous les objets entreposés au musée. De plus, le jeu permet de voir des parties du musée habituellement interdites au public. On peut voir une illustration du déroulement du jeu sur le site *dailymotion*⁽³⁶⁾.

Ils voulaient également créer une collaboration entre les visiteurs/joueurs qui ne se connaissaient pas avant de venir au musée. Le jeu est une sorte de jeu de sept familles comportant quatre familles, quatre objets par famille.

L'aspect pédagogique est de pousser les joueurs à se demander pourquoi cet objet est associé à cette famille. Les joueurs doivent s'échanger les cartes virtuelles grâce à un téléphone mobile. Les deux points forts du jeu sont le temps et les points, apportant du challenge. Pour marquer des points, il faut être le meilleur chercheur, c'est-à-dire faire preuve de civisme, de curiosité et avoir un esprit collaboratif.

Illustrations du jeu Plug⁽³⁷⁾

Lors de leurs inscriptions, les utilisateurs recevaient une vidéo⁽³⁸⁾ avec les explications du jeu. Ainsi au moment d'arriver au musée, ils connaissaient déjà les règles. Le jeu est présenté pour que le joueur se prenne complètement au jeu et qu'il développe un certain sens de la curiosité. La vidéo précise aussi que l'esprit d'équipe est très important pour ce jeu.

Pour le second jeu, le Musée des Arts et Métiers voulait pousser vraiment l'aspect pédagogique, aller plus loin dans les connaissances et faire en sorte que le visiteur aille plus loin dans la découverte des objets, les liens entre eux et sur l'aspect conservation des objets du musée. Le parcours était imposé, le joueur devait :

- Trouver la salle et donc s'interroger sur la période de création de l'objet,
- Trouver l'objet, puis le comprendre,
- Résoudre des jeux permettant de vérifier les connaissances du visiteur.

Si le visiteur validait les jeux, il pouvait passer à l'objet suivant. Le temps limité et les points ont été retirés et ont été remplacés par un scénario type jeu de rôle (acteurs qui les accueillent et qui participaient à la vie du jeu) et les visiteurs étaient plongés dans une ambiance un peu mystérieuse, ils ont eu accès à des endroits cachés du Musée.

La difficulté du jeu se mettait à jour automatiquement selon la vitesse de réponse du joueur, ce qui permettait au plus fort de ne pas s'ennuyer et aux autres d'aller à leur rythme et de jouer selon leur rapidité d'esprit. Le jeu évoluait également par rapport au rythme cardiaque et à la sudation grâce à des capteurs placés au niveau du cœur et du poignet.

Dans le même genre, le musée des Confluences à Lyon a mis en place un jeu qui se joue grâce à un badge et une tablette tactile. Le jeu permet de découvrir les métiers du musée.

Je suis entrée en contact avec Marianne Rigaud Roy, chargée de projet service exposition du musée, qui m'a expliqué que le but de ce jeu était d'essayer de nouvelles technologies et d'attirer des personnes. L'exposition n'est pas terminée (fin de l'exposition fin mai) mais pour le moment les gens sont réactifs, ils sont attirés pour tester la tablette tactile (iPad) et le jeu. L'interactivité des visiteurs est beaucoup plus forte et la découverte du musée très ludique ce qui augmente leur curiosité.

Le jeu se présente ainsi :

Copie d'écran du jeu en ligne. Page d'accueil

Chaque personne représente un métier. Lorsque le joueur clic sur une des vignettes, une vidéo se lance et la personne donne un indice sur l'objet cherché :

Find an object whose hair

Copie d'écran du jeu en ligne. On voit une des personnes travaillant au Musée nous poser une question après avoir fait une explication

Le joueur doit alors se balader dans le musée pour trouver l'objet recherché. Il dispose d'un badge à passer devant une borne qui est au niveau des objets :

- Si l'objet badgé est le bon, une vidéo se lance expliquant un métier du musée. Après la vidéo, il y a une question. Une bonne réponse remplit un texte à trous avec le mot sélectionné.

Copie d'écran du jeu en ligne. Ici le texte à trous qui sera rempli au fur et à mesure du jeu

- Si l'objet n'est pas bon, le joueur a deux choix
 - Continuer à chercher et à badger des objets
 - Faire un minijeu qui lui donnera un indice (la photo) de l'objet recherché.

Copie d'écran du jeu en ligne

Le jeu a également été adapté pour fonctionner sur Internet ⁽³⁹⁾ pour que les gens puissent découvrir le musée et ses métiers sans avoir à se déplacer.

Au Canada, le Musée McCord Museum a mis en ligne différents types de jeux ⁽⁴⁰⁾ pour faire découvrir l'Histoire canadienne à ses joueurs.

J'ai pu contacter David Martin de l'Abbaye de Fontevraud, située dans les Pays de la Loire, qui a accepté de répondre à mes questions. Ils ont mis en place un espace multimédia/multitouch et un jeu collaboratif sur l'abbaye au moment où elle était un espace carcéral.

Ils sont également en cours d'étude pour mettre en place de nouveaux dispositifs. Ils souhaitent mettre en place de nouvelles formes de jeux, notamment des jeux sur smartphone « pour donner envie de venir et continuer à jouer une fois sur place ». Certains niveaux du jeu seront jouables uniquement sur place grâce à un système de géolocalisation.

Ils veulent également développer un vrai jeu « décapant » pour faire le buzz et faire connaître l'Abbaye et les différentes applications et jeux de l'Abbaye. Ils ont une vraie réflexion sur le jeu car ils veulent « un vrai jeu dans l'esprit de Myst ». Ils ne veulent pas que les gens pensent que ce n'est pas un vrai jeu parce que lié à un musée.

Ils ont monté un « labo » qui est une réunion de différentes entreprises et laboratoires de recherche pour avoir toutes les visions, toutes les notions sur les nouvelles technologies, ce qu'il est possible de faire et ce qu'ils peuvent mettre en place.

Pour faire connaître les jeux, ils comptent utiliser leur réseau habituel et l'éducation nationale avec qui ils ont déjà des rapports privilégiés.

Pour l'Abbaye, le but de la mise en place de ce type de jeu et d'espace est multiple :

- La première raison est, comme la plupart des autres monuments du patrimoine, d'attirer un public plus large et notamment les familles et les jeunes.
- La seconde est de rechercher de nouvelles manières de présenter le patrimoine.
- Et la dernière, et peut-être la plus importante, est de « lutter contre l'idée que le patrimoine ce n'est pas que chiant et austère, mais peut aussi être source de plaisir ».

Leur pari : « les enfants joueront à leurs consoles et les parents leur piqueront pour jouer aussi ».

2.5 Les résultats

En ce qui concerne les musées, les résultats sont, selon les types de jeux développés, un accroissement de la population au musée constaté par la plupart des personnes interrogées et surtout d'une population différente de d'habitude. Par exemple, le musée d'Arts et Métiers a constaté une augmentation de visiteurs jeunes et notamment des familles avec enfant. La complicité des parents et des enfants était forte comme l'a dit Coline Aunis à la conférence de l'Atelier Français du 16 décembre 2010 sur la ramification de la culture.

Cela a aussi provoqué un retour des gens au musée, ceux étant venus pour faire le jeu dans le musée reviennent pour mieux voir les objets aperçus pendant le jeu.

Les visiteurs devant se parler pour échanger les cartes, l'ambiance était différente de d'habitude. Les gens discutaient et échangeaient. Ils ont constaté un rapport différent entre le musée et les visiteurs. Les visiteurs sont plus actifs dans le musée et ils retiennent le musée et les œuvres complètement différemment. Le jeu a enregistré 150 visiteurs de tous âges.

En règle générale, toutes les personnes des musées que j'ai interrogées ayant mis en place ce type de jeu ont constaté une augmentation de la fréquentation du musée pendant les périodes de jeu.

Durant la conférence sur la ramification, certaines personnes présentes avaient participé au jeu Plug du Musée des Arts et Métier, ils disaient avoir énormément apprécié le jeu et être ressortis en ayant envie de revenir pour voir les œuvres, aperçues pendant le jeu, de plus près.

Pour le musée, l'objectif est atteint, non seulement le jeu a amené du monde et en plus les joueurs en sont sortis en connaissant plus de choses et en voulant revenir pour en découvrir de nouvelles ou les approfondir.

L'enquête menée auprès du public de l'exposition « Révélation » réalisée au Petit Palais montre que 91% des visiteurs étaient satisfaits par l'exposition et son côté éducatif et que 63% sont ressortis de l'exposition en ayant appris et retenus des informations sur les œuvres (chiffres donnés au CLIC).

L'Abbaye de Fontevraud a eu des retours très positifs. Ils ont constaté une augmentation de visites et un des effets a été « la collaboration, la coopération intergénérationnelle » qu'ils n'attendaient pas. Les enfants et les parents jouaient ensemble.

Pour le château de Versailles, le constat est également très positif puisqu'ils ont noté une augmentation des visites au château comme me l'a dit Béatrix Saule. Elle m'a également informée qu'une étude avait été réalisée par la DMF (Direction des Musées de France) sur une classe : la moitié des élèves sont partis en classe de neige, l'autre moitié est resté et à jouer à Versailles : complot à la Cour du Roi Soleil. L'étude a montré que les élèves ayant joué au jeu étaient intéressés et avaient envie d'aller au château. Pendant la visite, ils montraient beaucoup plus de réactivité et d'intérêt pour le château et son histoire.

2.6 Les mesures à prendre

Juridiquement, il y a un certain nombre de mesures à prendre pour pouvoir exploiter l'image et les informations d'un site ou monument du patrimoine culturel. Il y a également de bonnes pratiques recommandées.

En 2001, des représentants et experts de la Commission européenne et des États membres se sont réunis et ont établi des principes à respecter en matière de numérisation du patrimoine. Ces principes ont été baptisés principes de Lund.

Le site culture.gouv⁽²⁹⁾ nous donne la liste des droits d'auteur à respecter :

- Les droits des propriétaires du matériel source qui est numérisé
- Les droits des propriétaires des ressources numériques
- Les droits ou autorisations concédés à un fournisseur de service pour rendre les ressources numériques disponibles
- Les droits ou autorisations concédés aux utilisateurs des ressources numériques

Les équipes doivent tenir à jour les informations sur les droits qu'ils détiennent. Le site culture.gouv informe sur les informations qu'ils doivent notamment renseigner :

- L'identification de la ressource
- Le nom de la personne ou de l'organisation qui concède les droits
- Le ou les droits précis qui sont concédés et toute exclusion spécifique
- La période pendant laquelle les droits sont concédés
- Le ou les groupes d'utilisateurs qui sont autorisés à utiliser la ressource
- Toutes obligations qui peuvent incomber aux utilisateurs de la ressource

Les ressources numériques ont un tatouage, c'est-à-dire une marque, intégré à l'image qui est impossible à enlever. Ils permettent d'empêcher toute modification de la ressource. Les sites culture.gouv et Minervaeurope⁽⁴²⁾ sont très complets sur le sujet, le site OTeN (Observatoire des Territoires Numériques)⁽⁴³⁾ informe également sur le plan juridique. La conservation des documents est également un vaste sujet traité par le site culture.gouv⁽⁴⁴⁾.

3. Méthodes / démarches utilisées

La première chose a été d'établir la liste des questions que je me posais sur ce sujet et de faire une sélection pertinente pour les poser aux personnes que je contacterai. Donc une de mes démarches a été de rechercher et de contacter les personnes qui pourraient répondre à certaines de mes questions par mail, ou téléphone. J'ai donc établi une sélection de cinq questions par « types de personnes ».

J'ai contacté des personnes des monuments/musées mais aussi les développeurs de jeux, les revendeurs et le RMN « Réunion des Musées Nationaux » qui s'occupe de la validation de ce type de jeux.

J'ai effectué des recherches sur les jeux vidéo mettant en scène des monuments et/ou une partie du patrimoine culturel tel que « Versailles : complot à la Cour du Roi Soleil » ou « Louvre : l'ultime malédiction » et d'autres encore.

J'ai également installé une VMWare afin de faire tourner une ancienne version de Windows pour réussir à faire fonctionner les anciens jeux sur CD rom que j'ai retrouvé (« Égypte », « Versailles », « Chine ») afin de me rendre compte de la qualité des graphismes de l'époque et de la réalité des monuments, des endroits représentés par rapport aux jeux actuels.

J'ai participé à une conférence de l'Atelier Français le 16 décembre sur le sujet : « Gamification : quand la culture se prend au jeu ». J'ai pu y rencontrer entre autres Coline Aunis, chef de projet Web et multimédia au Musée d'Arts et Métiers, qui a accepté de répondre à mes questions. J'ai également pu discuter avec d'autres intervenants et les participants.

J'ai également récupéré le compte rendu des deuxièmes rencontres nationales Culture et Innovation (s) qui a eu lieu le 28 janvier 2011. Plusieurs tables rondes correspondaient à mon sujet, la première : « Serious game, pistes aux trésors, sites ludo-éducatifs : de nouvelles armes pour attirer les jeunes et la famille » où cinq musées présentaient leurs expériences. Je les ai contactés, deux d'entre eux ont accepté de répondre à mes questions.

La seconde table ronde : « De la réalité virtuelle à la réalité augmentée, le musée valorisé ou substitué ? » j'ai pu contacter un des deux intervenants.

4. Améliorations

Au regard des interviews et des recherches effectuées durant les derniers mois, plusieurs améliorations possibles peuvent être identifiées.

4.1. L'Objectif

La première amélioration pourrait porter sur le manque d'objectif actuel notamment dans les visites virtuelles et même dans certains jeux. Ce qui entraîne les gens à aller voir les visites virtuelles et certains jeux, c'est uniquement la curiosité et c'est souvent lorsqu'ils sont sur le site.

Il n'y a pas de défi mis en place pour les encourager à rester sur la visite et découvrir tous le/les monument (s) disponible(s) sur l'application ou le site Internet. Le manque de défis peut lasser les joueurs/visiteurs et c'est un principe peu ludique et peu attractif.

Il faudrait intégrer aux jeux des défis, éventuellement des classements pour que les joueurs se mesurent les uns aux autres et qu'il y ai une notion de compétitivité entre les joueurs.

Le jeu installé au Musée d'Arts et Métiers a mis en place ce principe en désignant à la fin d'une session de jeu, le meilleur chercheur, cela ajoute un aspect compétitif et les visiteurs se prennent beaucoup plus au jeu.

4.2. La Communication

La seconde amélioration pourrait concerner la communication sur ce type de support et de jeu. En effet, on ne voit jamais ou rarement de publicités pour ce type de jeux et de supports dans les magasins et les sites spécialisés dans les jeux vidéo.

Il existe déjà des publicités pour les jeux vidéo PC comme « Versailles 1685 : complot à la cour du Roi Soleil » ou « Louvre : l'ultime malédiction », mais ce sont les seuls supports pour lesquels les sites et magasins spécialisés communiquent.

	<p>Enquete A Versailles Sous Louis XIV : Avec Vauban</p> <p>PC</p> <p>Sortie : 25 Février 2011</p> <p>15 heures d'une enquête passionnante et 3 niveaux de difficulté.</p> <p>Editeur : NEMOPOLIS</p> <p>Genre : Action / aventure Classification : 7 ans et plus</p>	<p>29.99 €</p> <p>Acheter</p>
	<p>Enquete A Versailles Sous Louis XIV : L'athanor</p> <p>PC</p> <p>Sortie : 07 Janvier 2011</p> <p>Toi aussi, mène ton enquête à Versailles sous Louis XIV !</p> <p>Editeur : NEMOPOLIS</p> <p>Genre : Action / aventure Classification : 7 ans et plus</p>	<p>29.99 €</p> <p>Acheter</p>

Jeux présentés sur le site Micromania

Pour les autres supports, il n'y a pas tellement de communication, ce qui explique le manque de visiteurs pour certains jeux et visites virtuelles. Il faut vouloir y accéder pour les trouver, les joueurs lambda ne pourront pas tomber dessus par hasard ou alors avec un peu de chance !

Notamment du côté des applications sur smartphone. Cette nouvelle technologie est un potentiel très fort du marché, un nombre significatif de personnes ont un Smartphone (iPhone, Android...), malheureusement la communication autour des applications de jeux concernant les musées ou le patrimoine est quasi inexistante. La seule communication se fait lors de l'arrivée sur les sites concernés.

D'un autre côté, la première remarque effectuée sur le manque de défis explique aussi peut-être ce manque de communication. Il paraît difficile de communiquer sur un jeu qui présente aucun défi ni compétitivité, les joueurs auront du mal à se lancer, se laisser tenter par un jeu dans lequel l'objectif est simplement la connaissance.

Il pourrait également être intéressant de se rapprocher du milieu de l'enseignement. En effet, les environnements virtuels pourraient tout à fait être en adéquation avec les programmes scolaires et être intégrés en cours.

L'aspect virtuel est attractif pour les jeunes. Les programmes scolaires, s'ils sont bien adaptés à ce type de support, pourraient être un vrai plus pour les nouvelles générations.

Il faudrait évidemment étudier le coût d'un tel dispositif en intégrant la sensibilisation des professeurs/enseignants, des développeurs et des créateurs du contenu. Ceux qui créent le contenu devront se mettre en relation avec les enseignants concernés pour ne pas faire d'erreur et avoir la bonne démarche pédagogique.

Une des limites de ce type de jeu est également la tranche d'âge restreinte qu'il touche. Christophe Courtin a mis le doigt sur cette limite pendant la conférence CLIC.

4.3. Le Public

Les jeux pédagogiques mis en place pour les musées se tournent en général vers un public jeune. Les enfants viennent accompagnés de leurs parents mais touchent plus rarement des publics adolescents ou jeunes adultes.

Il faudrait réaliser des jeux adaptables à n'importe quelle population. C'est un travail de longue haleine difficilement réalisable.

Réaliser un jeu accessible à tout le monde demande un scénario et une boucle de jeu réfléchit. Il faudrait également une gestion de la difficulté avec plusieurs niveaux permettant d'étendre l'accessibilité.

Un niveau facile pour les débutants, moyen pour les joueurs occasionnels et difficile pour les joueurs expérimentés.

4.4. Les coûts

Tous ces jeux et applications ont un coût. Les applications sont, en général, peu chères, de l'ordre de quelques centimes. Les jeux coûtent, en général, une dizaine d'euros.

Le développement d'un jeu comme Versailles coûte très cher, comme me l'a dit Béatrix Saule. C'est un coût financier énorme mais aussi humain. Il faut un investissement colossal pour mener à terme un projet comme celui qu'a été Versailles.

Pour le problème du coût, il n'y a pas vraiment de solution. Il est moins onéreux de développer des petites applications ou des petits jeux, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus et qu'on ne trouve plus de gros jeux comme l'a été Versailles : complot à la Cour du Roi Soleil et toute la collection.

4.5. Le scénario

Créer un jeu à la fois ludique et culturel est compliqué. Il faut des personnes connaissant vraiment bien l'histoire de ce qu'on veut raconter. Béatrix Saule me disait que, pour le jeu Versailles : complot à la Cour du Roi Soleil, ils avaient employé un scénariste mais il n'est pas resté car le scénario mis en place était incohérent (par exemple des personnages n'ayant pas vécu au même moment se rencontraient).

De plus, il faut éviter que le côté culturel prenne trop de place, il faut concilier à la fois jeu et histoire. Comme le dit Béatrix Saule dans le dossier de presse de Versailles II : Le Testament, pour ce type de jeu il faut se poser la question « comment concilier le jeu avec ses aléas et l'Histoire dont l'issue est certaine ? ». C'est une question à laquelle elle a, avec Cryo, complètement réussi à répondre. Ils ont cherché parmi l'Histoire, les passages où ils pouvaient insérer du jeu et ont réussi leur pari, Versailles : complot à la Cour de Versailles a été un vrai succès.

5. Solutions proposées

5.1 Nom

Nom de la série :

À la découverte de Paris.

Nom du premier jeu :

1^{er} arrondissement : Meurtre sur le Pont-Neuf

Exemple de pochette du jeu :

Ce premier jeu pourrait être le premier d'une série de plusieurs jeux permettant de découvrir tous les arrondissements de Paris.

Pour les jeux suivants, il faudrait étudier l'histoire des arrondissements afin de voir s'il est possible d'en regrouper plusieurs car il n'est pas vraiment envisageable de réaliser autant de jeux que d'arrondissements. La série serait trop longue, les joueurs se lasseraient.

5.2 Description du concept

Le jeu proposé est un jeu d'aventure historique, Point & Click, sur ordinateur, adaptable sur smartphone et console de jeu. Le joueur incarne un jeune policier pour qui cette enquête est la première.

Intrigue : Un crime a été commis dans le 1^{er} arrondissement de Paris, le corps d'un homme est retrouvé sur le Pont Neuf. Trouvez le coupable et résolvez cette intrigue policière qui vous emmènera à travers les rues du 1^{er} arrondissement de Paris.

5.3 Déroulement du jeu

L'histoire se déroule dans le 1^{er} arrondissement de Paris. L'enquête emmène le joueur à travers ces rues pleines d'histoires. Le 1^{er} arrondissement est le quartier le plus riche en histoire car il est le premier à avoir été construit.

Le joueur découvre les rues de ces quartiers de manière approfondie et apprend comment elles ont évolué au cours des siècles. Sans même s'en rendre compte, le joueur en apprend plus sur Paris et son 1er arrondissement.

Chaque quartier à sa particularité et ses anecdotes, le joueur les découvre au fur et à mesure du jeu.

Plan du 1er arrondissement de Paris. En rouge, les rues que notre joueur traversera

Source : [L'encyclopédie de Paris](#)⁽⁵⁹⁾

Les informations sur les rues de Paris ne seront pas la préoccupation principale du joueur. Il aura simplement de petites informations sur le lieu où il se trouve.

Il sera précisé au début du jeu que les informations données peuvent être importantes pour la résolution de l'enquête. Elles seront claires, courtes et seront données à chaque fois que le joueur entrera dans une nouvelle rue ou passera devant un objet significatif.

Par exemple :

- Notre histoire commence au Pont-Neuf, le Pont-Neuf fut construit en 1578 sous Henri III et fini en 1604 sous Henri IV. Le pont est coupé en deux par la pointe de l'île de la Cité.

- Le premier arrondissement de Paris est divisé en quatre quartiers : le quartier Saint-Germain l'auxerrois, le quartier des Halles, le quartier du palais royal et le quartier de la place Vendôme.

- Monument emblématique : Le Musée du Louvre avec le jardin des Tuileries et celui du carrousel.

Il faut éviter les phrases trop longues et les informations trop imposantes à lire. Le joueur ne les lira pas s'il voit un grand paragraphe affiché à l'écran.

Le joueur sera amené à entrer dans le Musée du Louvre et y découvrir certains de ses œuvres et de ses objets pour avancer dans son enquête. Il y découvrira des œuvres peu connues du grand public. Ceci est un point qui apporte quelque chose en plus. La plupart des jeux mettent toujours en scène les mêmes œuvres comme celle de la Joconde.

Ce sera la première enquête de notre détective ; des éléments du jeu et des personnages viendront le ralentir dans la résolution de l'enquête ce qui apporte un peu plus de challenge au jeu.

Le jeu aura une version en ligne qui permettra aux joueurs de comparer leurs connaissances sur Paris et les rues du premier arrondissement. On peut imaginer des quizz de rapidité et des petits jeux qui pourraient faire gagner des lots ou des indices sur l'enquête. Cette partie du jeu pourra inciter les joueurs à faire attention aux éléments qui leur sont donnés sur Paris et ajoutera une partie de compétitivité entre joueurs.

Le joueur pourra sauvegarder sa partie à tout instant et y revenir quand il le voudra. Un bouton inventaire lui permettra à tout moment de regarder les objets qu'il a en sa possession.

Interface :

L'interface principale du jeu se présentera avec cinq menus :

- Jouer : pour accéder au jeu, le joueur aura le choix de commencer une nouvelle partie ou de continuer une qu'il aura sauvegardée.
- Options : permettra de régler le son et la difficulté.
- Catalogue : reprendra toutes les informations données au cours de l'enquête aussi bien sur Paris que sur l'enquête en elle-même.
- Classement : permettra aux joueurs de comparer leurs scores.
- Quizz : nécessitera une connexion Internet pour défier d'autres joueurs connectés.

Exemple d'interface du jeu :

Début du jeu :

Le jeu commence par une cinématique présentant l'histoire et le but du jeu à savoir résoudre l'enquête. Le début du jeu se fait sur le Pont Neuf aux côtés de la personne tuée. Le joueur devra se balader dans le 1er arrondissement pour récolter des indices et résoudre l'enquête.

5.4 Cible

Il sera adapté pour tout public. Une gestion de la difficulté permet à tout type de joueurs de trouver du plaisir dans ce jeu.

Il s'adressera autant aux enfants qu'aux parents. Il sera adapté également aux malvoyants grâce aux sons. Dans les endroits où il y a des groupes (maison de retraites par exemple), ils pourront également y jouer avec un animateur.

5.4.1 Tout public

Pour être accessible à tout le monde ; joueurs, gros joueurs et joueurs occasionnels ; il faudra qu'il y ait une gestion de la difficulté.

Niveau facile : Les informations sur Paris seront vraiment très brèves et simples. Le joueur pourra mener son enquête sans encombre. Le nombre d'éléments qu'il devra récolter afin de résoudre l'enquête sera moindre par rapport aux niveaux supérieurs.

Niveau moyen : Pour ce niveau, le joueur devra trouver un nombre d'éléments un peu plus important et trouvera quelques obstacles sur son chemin.

Niveau difficile : Tout sera mis en place pour compliquer l'enquête. Le joueur sera retardé par d'autres personnages et l'enquête sera plus longue, plus complexe. Il devra récolter plus d'éléments pour arriver à la fin de l'enquête.

5.4.2 Malvoyants

Les joueurs malvoyants ou aveugles pourront jouer grâce à un système lisant au fur et à mesure toutes les étapes de l'enquête et les guidant dans les rues de Paris. Le système demandera de dicter le choix de là où ils veulent aller en donnant une direction : devant, à droite, à gauche ou derrière. Le système décrira tous les décors au fur et à mesure.

Par exemple :

- Vous vous trouvez dans la rue de Rivoli. À votre droite, l'entrée du jardin des Tuileries, à gauche les magasins de la rue. En face le Musée du Louvre. Que voulez-vous faire ?

Le joueur peut alors dire une direction (droite, gauche...) ou un des lieux qui a été cité (Musée du Louvre, Tuilerie...).

5.4.3 Groupes

Le jeu pourra donc aussi être accessible pour les groupes (maison de retraites par exemple). Le principe sera le même, le jeu sera identique à celui pour tout public. Il faudra simplement prévoir un animateur qui tiendra les commandes et fera participer les personnes voulant jouer.

C'est un jeu qui fait appel à la réflexion et à la logique, il peut être stimulant pour les personnes âgées par exemple qui manquent un peu de ce type d'activité.

5.5 Développement

Pour les différentes versions, on prendra en compte la résolution de l'écran.

Un système multilingue sera intégré au jeu. Il y aura au début simplement l'anglais et le français et nous développerons la suite si le besoin se fait ressentir auprès des utilisateurs.

Le développement du jeu intégrera l'optimisation de code et l'analyse de la consommation de la mémoire pour la version iPhone.

Maniabilité :

Sur ordinateur, le jeu se jouera à la souris. Le joueur devra cliquer (clic gauche) pour se déplacer dans le jeu. Pour les objets, le joueur devra cliquer dessus et choisir « Ramasser » pour récupérer l'objet ou « Laisser » pour laisser l'objet où il est.

Pour parler aux personnages qu'il rencontrera, il cliquera sur les personnages et pourra choisir de leur parler ou non.

Sur iPhone, le jeu se jouera avec le doigt. La technique sera la même que pour le jeu PC.

5.6 Publication

La version pour l'iPhone sera disponible sur l'Apple Store.

La version PC sera présente dans tous les revendeurs comme Micromania en ligne et en boutiques.

5.7 Prix

Il y aura une version Lite du jeu et de l'application qui pourra donner envie aux joueurs d'acheter le jeu par la suite. Elle sera limitée et aura pour but de donner envie aux joueurs d'acheter le jeu.

La version Lite ne comprendra pas, par exemple, de module en ligne, les joueurs ne pourront pas partager leurs scores.

Dans tous les cas, le jeu restera à un prix abordable quelle que soit la plateforme. Il sera de quelques centimes d'euro pour l'application sur iPhone et une dizaine d'euros pour la version sur ordinateur.

5.8 Placement sur le marché

Le jeu serait classifié en PEGI 7. Il n'y a pas de violence, le meurtre n'est pas montré, seule la personne à terre est montrée.

C'est un jeu d'aventure mêlant action, aventure et réflexion. C'est aussi un jeu éducatif puisqu'on apprend des informations sur le 1^{er} arrondissement de Paris.

Notre jeu se place dans le genre action/aventure qui occupe 20.80% du marché selon le schéma ci-dessous.

Nous nous plaçons sur quatre des cinq segments cités dans le tableau ci-dessous pris sur le site de l'Agence Française pour le Jeu Vidéo⁽⁵³⁾.

Marché mondial des jeux vidéo par segment (Million EUR)

	2010	2011	2012	2013	2014
Mobile Games	5 930.1	7 449.1	8 801.1	9 992.5	11 040.1
Offline Computer Games	2 766.7	2 643.7	2 446.4	2 177.3	1 835.8
Online Computer Games	7 329.0	8 801.4	10 715.2	12 269.1	13 638.2
Home Console Games	16 506.7	15 386.3	15 172.6	17 263.8	18 848.1
Handheld Console Games	5 431.9	5 994.4	6 447.9	6 777.1	6 953.9
Total	37 964.5	40 274.9	43 583.2	48 479.8	52 316.0
<i>Growth Rate</i>	<i>8.4%</i>	<i>6.1%</i>	<i>8.2%</i>	<i>11.2%</i>	<i>7.9%</i>

Source : IDATE, June 2010

Notre jeu est adaptable sur iPhone et a une version hors ligne ainsi qu'une en ligne. Et il sera avant tout disponible sur PC et console « de maison ».

L'évolution du marché montré ici promet un bel avenir à notre jeu.

Selon l'AFJV⁽⁵⁴⁾, une étude, faite par l'Étude Nationale des Jeux Vidéo, conduite par TNS et Gamesindustry.com, montre que sur les 3.7 millions de joueurs sur téléphone portable en France, 50% ont payé pour avoir des jeux vidéo. 115 millions d'euros ont été dépensés en 2009 pour jouer à des jeux sur téléphones portables. Ce sont des données qui encouragent à réaliser une version iPhone de notre jeu.

5.9 Concurrent

Nous avons comme concurrents tous les jeux d'aventures intégrant la découverte d'une partie de l'Histoire.

Exemple : Secret Files : Tunguska

Jeu d'aventure, Point and Click sorti en 2006.

On y découvre une jeune femme qui, pour comprendre le passé de son père et le retrouver, fait des recherches. Et l'on y découvre quelques informations sur Tunguska, un événement qui a eu lieu en Sibérie en 1908.

Le jeu est sorti sur PC, Nintendo DS et Wii, tout comme notre jeu.

Marie-Antoinette et la guerre d'indépendance américaine.

Épisode 1 : La Fraternité du Loup.

Jeu d'aventure historique sorti en 2010. Se déroulant au cours du 18e siècle, l'intrigue vous permettra de parcourir quelques lieux historiques en résolvant des énigmes confiées par les personnages du jeu.

Le jeu est sorti uniquement sur Nintendo DS.

Aucun des concurrents ne se rapproche vraiment de notre jeu. Aucun ne permet de découvrir une ville aussi emblématique que Paris.

5.10 Plan marketing

Réalisation d'affiches publicitaires pour annoncer la sortie du jeu. Nous aurons différents types de panneaux :

- Publicités pour les affichages publics (Arrêt de bus, 4/3...)
- Publicités pour les sites et établissements spécialisés (Micromania, FNAC...)

Pour financer ces affiches, on pourra demander des subventions à la ville de Paris. On pourra également avoir des sponsors en faisant apparaître des marques dans le jeu, par exemple une canette de Coca-Cola posée sur une table ou simplement des affiches publicitaires dans les rues.

Réalisation d'un site Internet avec minijeu intégré pour commencer à faire découvrir le jeu.

6. Synthèses des résultats

Nous avons pu voir au cours de ce mémoire que les musées et les différents sites de notre patrimoine culturel se donnent du mal afin d'attirer un nouveau public sur les sites.

Beaucoup ont déjà mis en place des bornes interactives sur le site, des petits jeux sur place ou sur leur site Internet ou encore sur smartphone. Ils n'hésitent pas à se servir des nouvelles technologies afin de se moderniser un maximum et réussir à communiquer via différents médias : Internet, smartphone, tablettes tactiles...

Les résultats montrent que ces mesures prises par les sites font leur effet. On a pu voir que les visiteurs étaient attirés par les nouveaux dispositifs mis en place, curieux de découvrir une nouvelle façon de voir les collections présentes dans les musées ou de découvrir des facettes inconnues de certains sites. Les personnes ne pouvant accéder aux lieux ont aussi la possibilité de les voir via Internet ou via leur smartphone.

Le patrimoine culturel et les musées ont réussi à montrer, via le jeu vidéo, que la visite d'un musée n'est pas simplement regarder et découvrir des objets, mais qu'on peut aussi y trouver du plaisir.

7. Enseignements tirés

Le travail effectué pour ce mémoire m'a fait prendre conscience de l'importance d'une bonne organisation et d'une bonne gestion du temps.

J'ai également compris l'importance de s'y prendre très tôt dans les demandes d'interview. Les personnes que l'on souhaite interviewer n'ont pas toujours du temps à nous accorder ou arrivent à trouver du temps, mais plusieurs mois après. Du fait d'avoir commencé cette partie tôt, j'ai pu rencontrer ou avoir au téléphone des personnes vraiment très intéressantes qui ont enrichi ce mémoire.

Les recherches effectuées m'ont beaucoup appris sur les dispositifs mis en place dans les musées et sur les différents sites de notre patrimoine culturel. C'était un monde que je connaissais peu mais qui m'intéressait beaucoup, c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet.

J'ai pu voir la difficulté de mettre en place ce type de dispositifs et la réflexion nécessaire pour répondre aux besoins des visiteurs.

8. Conclusions générales

Les jeux dans les musées et sur les sites de notre patrimoine culturel se développent de plus en plus. Les sites ayant déjà mis en place ces dispositifs constatent une augmentation des visiteurs. Les visiteurs sont très réactifs à ces petits jeux qui leur permettent d'en apprendre plus tout en s'amusant.

Cependant, ils sont peu connus du grand public. Souvent lorsqu'on me demandait le thème de mon mémoire et que je le disais on me disait qu'il n'y en avait pas. Je leur ai montré le contraire mais ces réactions prouvent bien que la communication autour de ces dispositifs doit être mieux organisée. C'est pourquoi je propose une campagne publicitaire financée par des sponsors dans mon concept de jeu. Ainsi tout le monde y trouve son intérêt.

Dans un futur proche, on peut imaginer que chaque musée et chaque site auront mis en place au moins un petit jeu permettant de le découvrir de manière succincte et amusante, donnant envie aux joueurs d'aller sur les lieux.

9. Bibliographie

Extrait du dossier de presse du jeu Versailles 2 : Le testament, donné par son auteur Béatrix Saule. Celle-ci m'a autorisée à l'utiliser dans ce mémoire.

10. Webographie

(1) UNESCO, « Notre patrimoine mondial » :

<http://whc.unesco.org/fr/apropos/>

(2) Culture.Gouv, « Plan national de numérisation : Politique et Programme », 2009 :

http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/f_03.htm

(3) Matthl, « Test Versailles 1685 : Complot à la Cour du Roi-Soleil », 10/07/2006:

<http://www.jeuxvideopc.com/test/109-versailles-1685-complot-a-la-cour-du-roi-soleil.php>

(4) Jeprogresse.com, « Jeu éducatif — Jeu d'éveil — Jeu de société » :

<http://jeprogresse.com/>

(5) seriousgaming.com, « Mais au fait, c'est quoi le Serious Game ? » :

<http://www.seriousgaming.fr/definition-serious-game/>

(6) René St-Pierre, « Des jeux vidéo pour l'apprentissage ? Facteurs de motivation et de jouabilité issus du game design », 2007 :

http://ntic.org/docs/71_jeux_video.pdf

(7) Jean-Philippe Dutemps et Clément Floc'h, « Serious games : les jeux vidéo gagnent l'entreprise », 07/03/2009 :

<http://www.rue89.com/jeux-video/2009/03/07/serious-games-les-jeux-video-gagnent-lentreprise>

(8) Yves Drothier, JDN Solutions, « Serious Games Summit 2006, le salon du jeu vidéo... sérieux », 06/12/2006 :

<http://www.journaldunet.com/solutions/0612/061206-serious-games/2.shtml>

(9) Vecam.org, « "Serious Games" : des jeux pour favoriser les changements sociaux », 12/04/2007 :

<http://vecam.org/article1000.html>

(10) techno-science.net , « Visite virtuelle » :

<http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=10728>

(11) Philippe Lheureux, « Visitez la grande pyramide en 3D comme dans un jeu vidéo », 7/10/2007:

<http://autospeed.celeonet.fr/khufu/spip.php?article3%20>

(12) Manonf, « Visiter le Château de Versailles grâce au musée virtuel de Google » ,
2/02/2011 :

<http://you.leparisien.fr/spectacles-people/2011/02/02/visiter-le-chateau-de-versailles-grace-au-musee-virtuel-de-google-j-ai-teste-6326.html>

(13) Art project Louis XIV, 2011:

<http://www.googleartproject.com/museums/versailles/louis-xiv>

(14) Art Project powered by Google, 2011:

<http://www.googleartproject.com/>

(15) Nicolas Burtey, « Un jeu vidéo en visite virtuelle : Travelogue 360 Paris » :

<http://www.nicolasburtey.net/un-jeu-video-en-visite-virtuelle-travelogue-360-paris/>

(16) Panogames,

<http://www.panogames.com/>

(17) Sherlock Holmes vs Jack the Ripper, 2009 :

http://www.panogames.com/games/sherlock_holmes_vs_jack_the_ripper.htm

(18) Benoît Dumolin, « Valoriser le patrimoine culturel l'apport du numérique »,
2007 :

http://www.oten.fr/IMG/pdf/Etude_IRIS_Valoriser_le_patrimoine_culturel_l_apport_du_numerique_20071213-2.pdf

(19) Linkerinteractive , « “Piste et Trésor” ce sont vos circuits ludiques sur iPhone et
Android ! » :

<http://www.furetcompany.com/web/index.html>

(20) Furet Company, « Piste et Trésor », 2011 :

<http://itunes.apple.com/fr/app/piste-tresor/id371295938?mt=8>

(21) Publié dans Marketing, Outils mobiles, 12/11/2010,

« La Cité de l'Architecture et Orange lancent un jeu mobile multijoueurs sur la BD » :

<http://www.club-innovation-culture.fr/la-cite-de-larchitecture-et-orange-lancent-un-jeu-mobile-multijoueurs-sur-la-bd/>

(22) Proxima Mobile, « Le Grand Palais – Paris », 18/02/2010 :

<http://www.proximamobile.eu/node/111>

(23) Admirable Design, « Du design électronique au musée du Quai Branly »,
16/10/2006 :

<http://www.admirabledesign.com/Du-design-electronique-au-musee-du>

(24) Laurent Dupin, ZDNet France, « Au château de Versailles, l'iPod d'Apple joue les guides », 30/10/2006 :

<http://www.zdnet.fr/actualites/au-chateau-de-versailles-l-ipod-d-apple-joue-les-guides-39364361.htm>

(25) RMN, « Les visites du musée du Moyen Âge - Thermes et Hôtel de Cluny » :

<http://www.rmn.fr/francais/decouvrir-l-histoire-de-l-art/audioguides/audioguide-de-musee>

(26) Christian D., « E-paper : Epson propose son concept d'E-Guiding », 12/06/07 :

<http://www.generation-nt.com/epson-epaper-concept-eguiding-actualite-41952.html>

(27) Muséum National d'Histoire Naturelle, « La galerie des enfants du muséum » :

<http://www.galeriedesenfants.com/fr/la-nature/>

(28) numerique.culture.fr, « Patrimoine Numérique » :

[http://www.numerique.culture.fr/mpf/pub-fr/resultats.html?q=\(\(finstitutiontype:mus\)OR\(finstitutiontype:iac\)\)&base=dcollection&rom1=browsing_insti-type.xml&val1=browsing.finstitutiontype.mus&sf=ftitle](http://www.numerique.culture.fr/mpf/pub-fr/resultats.html?q=((finstitutiontype:mus)OR(finstitutiontype:iac))&base=dcollection&rom1=browsing_insti-type.xml&val1=browsing.finstitutiontype.mus&sf=ftitle)

(29) Le Groupe des Représentants Nationaux sur la numérisation et le projet européen MINERVA, « Recommandations techniques pour les programmes de création de contenus culturels numériques », 7/05/2004 :

http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/eeurope/documents/guide_tech_nique.pdf

(30) « Héritage Virtuel, valorisation du patrimoine. Imagerie de synthèse », 2006 :

<http://www.heritage-virtuel.com/recherche.php>

(31) « Héritage Virtuel, valorisation du patrimoine. Réalisation », 2005 :

<http://www.heritage-virtuel.com/vauban.php>

(32) Jeunesse Ouvrière Chrétienne, « La jeunesse [ça] se cultive », 2010 :

http://www.joc.asso.fr/stockage/presse/Dossier_de_presse_2mai2009.pdf

(33) CRIOC, « Jeunes et Loisirs », 07/2007 :

<http://www.oivo-crioc.org/files/fr/2908fr.pdf>

(34) Pew Internet Project, « Teens, Video Games, and Civics », 16/09/2008:

http://www.pewinternet.org/~media/Files/Reports/2008/PIP_Teens_Games_and_Civics_Report_FINAL.pdf.pdf

(35) Josselin, « Gamification : démystifions un buzzword ! », 13/12/2010:

<http://story-playing.com/life-is-a-game/gamification-demystifions-un-buzzword/>

- (36) Musée des Arts et Métier, « Plug, les secrets du musée », 26/08/09,
http://www.dailymotion.com/video/xaa8g0_plug-les-secrets-du-musee_creation
- (37) Pockett, « Plug : une expérimentation de jeu sur téléphones portables au musée des Arts & Métiers », 11/2009 :
http://www.pocket.net/d43_Plug_une_experimentation_de_jeu_sur_telephones_portables_au_musee_des_Arts_Metiers
- (38) Musée des Arts et Métier , « Plug, les secrets du musée - Formation des joueurs »,
http://www.dailymotion.com/video/xalcd9_plug-les-secrets-du-musee-formation_creation
- (39) Musée des Confluences,
<http://www.museedesconfluences.fr/jeudesmetiers/game/game-online.html>
- (40) Musée McCord, « Histoire de s'amuser » :
<http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/clefs/jeux/>
- (42) Ministerial Network for Valorising Activities in Digitisation, « Guide des bonnes pratiques », 3/03/2004 :
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/goodpract/document/bonnespratiques1_3.pdf
- (43) Benoît Dumolin, « Valoriser le patrimoine culturel l'apport du numérique », 2007:
http://www.oten.fr/IMG/pdf/Etude_IRIS_Valoriser_le_patrimoine_culturel_l_apport_du_numerique_20071213-2.pdf
- (44) Culture Gouv, « Numérisation : Informations techniques », Années 2000 :
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/f_04.htm
- (45) AFJV, « Bilan du marché de l'Entertainment 2010 », 14/02/2011 :
http://www.afjv.com/press1102/110214_marche_entertainment_2010.php
- (46) Metaboli, « Définition du jeu d'aventure » :
http://www.metaboli.fr/lexique-jeux-video/definition-de-jeu_d_aventure.htm
- (47) « Emu Nova : émulation, jeux vidéo et retrogaming » :
<http://www.emunova.net/>
- (48) JeProgresse.com, « Marie-Antoinette - Jeu Nintendo DS » :
<http://www.jeprogresse.com/jeux-video/694-marie-antoinette-jeu-nintendo-ds.html>

(49) JeProgresse.com, « Enquête à Versailles - Avec Vauban - Jeu Mac & PC + Livre »

<http://www.jeprogresse.com/jeux-video/707-enquete-a-versailles-avec-vauban-jeu-mac-pc-livre.html>

(50) JeProgresse.com, « Enquête à Paris sous Napoléon - L'Oricou - Jeu Mac & PC + Livre »

<http://www.jeprogresse.com/jeux-video/708-enquete-a-paris-sous-napoleon-l-oricou-jeu-mac-pc-livre.html>

(51) JeProgresse.com, « [Enquête à la Cour D'Aliénor d'Aquitaine - L'Émérillon - Jeu Mac & PC + Livre](http://www.jeprogresse.com/jeux-video/709-enquete-a-la-cour-d-alienor-d-aquitaine-l-emerillon-jeu-mac-pc-livre.html) » :

<http://www.jeprogresse.com/jeux-video/709-enquete-a-la-cour-d-alienor-d-aquitaine-l-emerillon-jeu-mac-pc-livre.html>

(52) JeProgresse.com, « Enquête à Versailles - L'Athanor - Jeu Mac & PC + Livre »

<http://www.jeprogresse.com/jeux-video/706-enquete-a-versailles-l-athanor-jeu-ac-pc-livre.html>

(53) AFJV, « Le marché mondial des jeux vidéo », 17/09/2010 :

http://www.afjv.com/press1009/100917_marche_mondial_jeux_video.php

(54) AFJV, « Les Français ont dépensé 115M€ en 2009 pour des jeux vidéo sur téléphone portable », 20/01/2010 :

http://www.afjv.com/press1001/100120_jeux_video_mobiles.htm

(55) Musée de la Civilisation, « Des Fantômes au Musée », 2005 :

http://www.mcq.org/fantomes/inscription_joueur/recherche.php

(56) Logicielseducatifs.qc.ca, « Des Fantômes au Musée », 07/02/2011 :

http://logicielseducatifs.qc.ca/?page=detail_produit&id=2461#

(57) Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, « Jeux sérieux et autres jeux vidéo », 26/11/2007 :

http://www.educnet.education.fr/chrgt/jeux_serieux.pdf

(58) Panogames :

<http://www.panogames.com/>

(59) L'Encyclopédie de Paris, « 1^{er} arrondissement », 06/02/2007 :

http://217.128.39.98/wikiparis/index.php/1er_arrondissement

11. Terminologie

11.1 Abréviations

RMN : Réunion des Musées Nationaux

PC : Personal Computer

AFJV : Agence Française pour le Jeu Vidéo

PS3 : PlayStation 3

NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

BECTA : British Educational Communications and Technology Agency

CEO : Chief executive officer, Chef de la direction (Directeur général)

2D : deux dimensions

3D : trois dimensions

OTeN : Observatoire des Territoires Numériques

PDA : Personal Digital Assistant

JOC : Jeunesse Ouvrière Chrétienne

LAN : Local Area Network

DMF : Direction des Musées de France

VMWare : Machine Virtuelle

12. Annexes

12.1 Interviews

12.1.1. Abbaye de Fontevraud : David Martin.

J'ai eu une conversation téléphonique avec David Martin, secrétaire général de l'Abbaye, dans laquelle il a répondu à mes questions sur l'Abbaye et les jeux mis en place.

- Pourquoi mettre en place ce type de jeux ? Quel est le but recherché ?

Les raisons de mise en place de ce type de jeu sont multiples :

- La première est d'attirer un public plus large et notamment les familles et les jeunes.
- La seconde est de rechercher de nouvelles manières de présenter le patrimoine.
- Et la dernière est de lutter contre l'idée que le patrimoine ce n'est pas que chiant et austère mais peut aussi être source de plaisir.

Notre pari : les enfants joueront à leurs consoles et les parents leur piqueront pour jouer aussi.

- Quels jeux avez-vous mis en place ?

Nous avons mis en place un espace multimédia/multitouch et un jeu collaboratif sur l'abbaye au moment où elle était un espace carcéral.

- Quels sont les futurs jeux prévus ?

Nous prévoyons de développer des jeux sur différentes plateformes comme les smartphones. Le but sera de donner envie aux gens de venir visiter l'Abbaye. Certains niveaux des jeux seront jouables uniquement dans l'enceinte de l'Abbaye.

Nous étudions également la possibilité de développer un vrai jeu décapant. Nous mettons en place une vraie réflexion pour réaliser un jeu dans le style de Myst. Nous voulons nous détacher du cliché « un jeu lié à un musée n'est pas un jeu ».

Nous montons un labo, pas au sens du terme laboratoire, c'est une réunion de plusieurs entreprises et laboratoire de recherche afin de réunir toutes les visions et notions des nouvelles technologies afin de voir tout ce qu'il est possible de faire.

- Comment allez-vous vous y prendre pour faire connaître les différents applications et jeux ?

Le vrai jeu que nous développerons sera décapant et aura pour but de faire le buzz pour se faire connaître et faire connaître les autres applications et jeux disponibles.

Nous passerons par le réseau habituel et l'éducation nationale avec qui nous avons déjà de nombreux rapports.

12.1.2. Musée des Arts et Métiers : Coline Aunis

J'ai rencontré Coline Aunis, chef de projet Web et multimédia au Musée d'Art et Métier, à l'occasion de la conférence du 16 décembre sur la ramification de la culture, j'ai donc pu lui poser quelques questions.

- Quel a été le but de la mise en place de ces jeux ?

Le but était d'attirer au musée une population qui, d'habitude, ne vient pas au musée à savoir les jeunes. Le musée d'Arts et Métiers n'est pas le musée le plus connu des jeunes et donc n'est pas celui qu'ils privilégient.

- Quels ont été les résultats constatés ?

Nous n'avons pas encore les chiffres exacts mais sur place nous avons remarqué une nouvelle population au musée. Nous avons vu beaucoup d'enfants et de jeunes qui jouaient, souvent en famille. Les parents et les enfants jouaient ensemble, ce qu'on ne voyait pas avant.

On a également remarqué une nouvelle complicité entre les visiteurs qu'il n'y a pas du tout en temps normal.

- Un nouveau jeu est-il en cours ?

Non, nous n'avons pas prévu d'en remettre un en place. Avec Plug 2, nous avons remarqué que pour mettre ce type de jeu en place, il fallait beaucoup de moyens et une grande réflexion sur le contenu.

Nous remettrons peut-être en place Plug de temps en temps.

12.1.3. Microïds : échange par email

- Pourquoi développer un jeu de ce type ? Quel a été le besoin à la base ?
- Quel est le public visé ?
- Quels sont les effets voulus ?
- Y a-t-il de nouveaux jeux prévus ? Quelles sont les évolutions par rapport aux anciens ?
- Quelles sont les techniques utilisées ?

Le jeu du Louvre a été développé avant que nous ne reprenions la marque Microïds. Nous n'avons que peu d'informations quant aux problématiques de développement rencontrées. Nous sommes bien évidemment désolés de ne pas pouvoir vous aider sur ce point.

Cependant, concernant les nouveaux jeux que nous adaptons en ce moment, certaines licences existent sur iPhone, iPad, Mac et sur PC (sous la forme d'épisodes téléchargeables).

Pour plus d'informations, nous vous invitons à suivre l'actualité de nos produits dans la presse, sur notre page Facebook (<http://www.facebook.com/microïds>) ou sur notre Twitter (http://twitter.com/microïds_off)

- Vous n'avez pas d'élément de réponse concernant les besoins qui amènent à développer ce type de jeu ?

Globalement, nous définissons les besoins en fonction de l'évolution du marché et des différents thèmes et sujets sur lesquels il y a de plus en plus de communication via internet, la presse et les médias en général. Plus largement, les besoins en développement de logiciels sont définis par notre équipe éditoriale ainsi que par la direction.

Nous ne pouvons malheureusement pas vous donner de détails complémentaires.

12.1.4. Béatrix Saule : conservatrice en chef au château de Versailles.

J'ai rencontré Mme Saule à son bureau au château de Versailles. Elle avait au préalable reçu mes questions par mail.

- *Pourquoi avoir fait ces jeux ?*

Le premier était le complot, pourquoi l'ai-je fait ? C'était le premier jeu culturel, qui ensuite a eu le mot affreux de ludo-culturel.

C'est venu comment ? J'écrivais pour Flammarion un livre sur la journée du Roi et en même temps avec les éditions Textuel, je réalisais un numéro spécial sur Versailles. Je leur dis la journée du Roi c'est un sujet passionnant, on ne peut pas l'éviter, mais il ne faut pas trop y toucher car je sors un bouquin chez Flammarion.

Et à ce moment-là, je vois les éditions Textuel se mettre en cheville avec la RMN pour faire un documentaire sur la journée du Roi. Et ce documentaire était une fiction, plus qu'un documentaire, et j'ai eu le scénario qui m'est arrivé, par une voie détournée, sur mon bureau.

Là, je vois Molière rencontrer Saint-Simon au levé du Roi. Levé du Roi auquel le coq chantait. Et Molière, qui meurt en 73, rencontre Saint Simon qui est né en 75. Je me mets dans une colère noire, je téléphone à Irène Bizot qui était la patronne de la RMN et je lui dis, alors on veut faire Versailles sans Versailles. Il y avait eu un montage financier qui s'était mis en place, les gens de Textuel je connaissais, RMN je connaissais, on se rencontre tous. J'ai dit à mon patron, je ne veux pas m'occuper de ça, je ne veux pas faire quelque chose qui n'est pas vrai, je ne suis pas faite pour écrire un scénario de film.

Mais ce que je trouverais intéressant c'est d'avoir des séquences où j'ai vraiment l'historique et en même temps des moments où l'on peut prendre la main et s'évader de l'histoire. J'avais déjà dit un peu ça, mais je disais je ne veux pas y aller et mon patron m'a dit « de toute façon ça va se faire sans vous, vous ne serez pas contente alors allez-y ». Et là, on a eu un travail très douloureux dans la mise au point de ce qu'on voulait faire. Parce qu'il y avait Textuel et la RMN qui n'était pas du tout pour un jeu, y avait Canal + et moi qui étions pour le jeu. Et donc avant même qu'il y ait la conception de ça, il y eu un concours pour savoir lequel des développeurs serait pris et il se trouve que celui qui m'intéressait le plus c'était Cryo. Et c'était Sébastien Siraudeau qui avait sous missionné, sans le dire à sa boîte, et qui avait fait quelque chose qui n'était pas beau, parce qu'il l'avait fait avec les moyens du bord. Avec Canal + on s'est dit ba c'est ça le plus intéressant et à ce moment-là on va faire quelque chose où il y a les séquences. Et on l'a véritablement conçu, alors moi je faisais tous les synoptiques de tous les personnages avec son âge, son visage, etc.. Et donc on a peu à peu construit la chose, on faisait complètement du neuf. Après le deuxième, on répétait un peu quelque chose qu'on avait déjà fait. Mais là en se disant quelle est la liberté qu'on s'offre entre l'historique et le jeu et l'on découvrait les possibilités et les impossibilités de ce qu'offrait la technique. Parce que par exemple, ils m'avaient dit bon on est en caméra subjective, mais on ne peut pas avoir les plafonds donc ils ont mis au point l'Omni 3D, c'est-à-dire le premier basculement pour les plafonds de Versailles. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'émulation qui s'est faite entre le sujet qui était extrêmement exigeant et qui les amenait à se poser la question comment va-t-on faire pour répondre à cette demande ? Et ça, c'était très exaltant, c'était très musclé. Il y avait des réunions avec des empoignades ! Et ça a été long et l'on avait peur, car ça a coûté très cher, ces jeux vidéo coûtent très cher. Il fallait le sortir, enfin voilà. Et donc ce jeu là c'est né du travail Cryo (Sébastien Siraudeau) et moi.

Derrière il y avait un scénariste, un pauvre scénariste qui a été très mal mené parce que finalement on a tout réécrit parce que le ton de Versailles, les termes de Versailles, je voulais que tout soit juste, ça s'improvise pas. Et il y a eu tout le travail avec les infographistes, que j'ai fait tourner en bourrique, ils m'appelaient, paraît-il, la martienne quand j'allais chez Cryo ! Et chez Cryo, c'était la rencontre de deux mondes complètement différents.

Parce que Cryo à ce moment-là, c'était le sentier, au lieu des machines à écrire c'était des ordinateurs mais ils étaient à touche-touche, dans un immeuble, c'était extraordinaire Cryo dans les premiers temps !

Et donc on a fait ça qui a eu un très très gros succès parce que ça plaisait aussi bien aux adultes qu'aux jeunes, parce que c'était vrai, très exigeant, aussi bien sur l'histoire que sur la représentation des lieux et à côté de ça il y avait une technique très performante, qui était nouvelle, de déambulation, de découverte. Ce qui était encore très mauvais, ça l'est encore mauvais mais moins, c'était les personnages, les personnages des premiers jeux étaient monstrueux, je leur disais vous n'avez jamais regardé une femme : un porte-manteau, il n'y avait aucune plastique. Tout n'était pas parfait mais ça a eu énormément de succès car c'était amusant, ce n'était pas si facile que ça. Ils ont vendu presque 800 000 exemplaires, traduit en je ne sais plus combien de langues. Donc ça, c'était le premier jeu culturel.

Alors moi, auparavant, quand j'ai su que j'allais aller dans cette voie, j'avais fait une séance de rattrapage et j'étais allé à la RMN et j'avais été conquise par Myst et j'avais dit on est à Versailles, c'est comme si l'on était dans une île déserte, on découvre un peuple qui a ses lois, qui a sa manière de vivre, c'est la même idée. Et de proche en proche, on découvre comment il vit, comment il réagit, comment il faut s'adresser. Par exemple, s'adresser à un personnage, vous vous adressez mal à un personnage à ce moment-là il ne vous répond pas, la sanction est immédiate. Il faut apprendre que ce personnage là quand on s'adresse à lui, il faut s'adresser comme ceci. Un tas de petites choses comme ça, on jouait avec l'étiquette versaillaise, on jouait avec les personnages, on jouait avec les temps de la vie, avec les intérêts. Y avait derrière tout le monde de la Cour, on découvrait un monde.

Il y a eu un procès entre le scénariste qui a été mis de côté très vite et la fille qui est arrivée en juin alors qu'on sortait en septembre pour faire les derniers réglages des jeux. Ils se sont dit scénaristes alors qu'ils n'étaient absolument pas les auteurs. Les auteurs c'est Sébastien et moi. Moi de toute façon je suis conservatrice, et nous n'étions même pas établissement public, Versailles n'était pas intéressé à la chose puisque c'était la RMN qui gagnait de l'argent, donc nous il n'y avait pas d'enjeu d'argent. Pour Sébastien Siraudeau et Cryo, il y avait beaucoup plus d'enjeux. Mais vraiment la création c'est au début Canal +, où il y avait un type qui était astucieux comme tout, Sébastien Siraudeau et moi.

Alors moi ça m'intéressait beaucoup et ça m'intéresse beaucoup le jeu vidéo parce que ça permet de reconstituer des lieux disparus. Et je trouve que dans le virtuel c'est ça le plus intéressant, pour nous. C'est pour ça que je trouve que le multimédia correspond très bien à un site comme Versailles où à des châteaux forts disparus ou des choses comme ça plus que pour se substituer à la visite. Aujourd'hui, on multiplie les visites virtuelles, ça aide. Ça aide à préparer une visite, ça aide si l'on ne peut pas voir c'est mieux que rien. Mais je trouve que le plus intéressant : accrocher des tableaux du Louvre sur les cimaises de Versailles c'était exaltant. Tous ceux qui sont dans les grandes galeries ou dans la salle des États, on s'est amusé à faire le vrai accrochage de ce qui était sous Louis XIV, on ne pouvait pas se le permettre. Et cette déambulation en 3D, c'était formidable. Donc c'est un outil vraiment formidable pour représenter les états disparus. Et puis, je ne sais pas si vous avez interviewé Bernadette Goldstein, à la DMF il y a une enquête qui a été faite à partir de ce jeu, puisque c'était le premier du genre donc on ne savait pas s'il allait marcher. Mais tout de même, très vite, le service des publics de la DMF ont fait une expérience avec une classe, les chanceux allaient en classe de neige, les malchanceux restaient et jouaient. Et ensuite questionnaire, un questionnaire sur est-ce que vous avez envie d'aller voir Versailles, beaucoup plus de oui de la part de ceux ayant joué. Ensuite réactivité pendant la visite, quels étaient les plus réactifs et ensuite rapport sur la visite. Ceux qui connaissaient Versailles en ayant pianoté étaient bien meilleurs. Bernadette Goldstein existe encore, DMF, service des publics, y a eu un rapport qui a été fait et je trouverais intéressant pour vous d'utiliser ce rapport, car c'est un rapport fait par les musées, DMF, sur la réception par le public d'un jeu culturel et il n'y en a pas beaucoup d'enquête de ce type.

Après on m'a demandé d'en faire d'autres, j'en ai fait un seul autre qui était le Testament. Et ensuite, Cryo a disparu, malheureusement parce qu'ils avaient de très bons infographistes. Et donc de ce fait moi j'ai terminé mon expérience jeu culturel. Et je ne peux donc vous en dire plus.

- *Actuellement, il y a des jeux de prévus sur Versailles ?*

Non, il y a eu des petits jeux tout minuscules je crois qui ont été fait, mais c'est tout. Alors là je dirais, on n'a pas le monopole non plus.

Simplement ce qu'il y a c'est que, le succès du jeu et de cette collection là, puisqu'il y a eu l'Égypte et les autres qui ont été faits, c'est que c'était fait par des gens très exigeants sur le niveau des connaissances. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, y a tel ou tel éditeur qui à l'idée de faire un jeu vidéo sur Versailles. Il y a quelqu'un qui va faire un petit scénario, ça va aller dans les services commerciaux chez nous, il se peut qu'il y ait des petits jeux, mais ce ne sera jamais des grands jeux. Pour l'investissement sur un grand jeu, il faut beaucoup de travail et d'investissements.

Alors aujourd'hui chez nous, du côté de la conservation, il y a une expérience intéressante, mais ça n'est plus du domaine du jeu, c'est au petit Trianon. Tous les meubles sont pris, on les voit sur tous les côtés, on voit les marques... Ça, c'est un autre gadget qui est en cours à la conservation en accord avec un laboratoire du CNRS, mais on n'est pas dans le domaine du jeu. C'est une application. Je ne sais pas où ils en sont. C'est Bertrand Rondot, le conservateur, qui est en charge de ça. C'est plus intéressant au titre expérimental que pour le nombre de personnes qui vont être intéressées par ça. Le jeu, moi j'ai touché un monde énorme. Tout le monde était gagnant, Versailles était gagnant, Cryo était gagnant, ça a vraiment été un succès. Et quand on a été au Milia, on espérait avoir un prix, et après j'ai vu les membres du jury. Il y avait un japonais qui était président du jury, qui m'a dit votre affaire est absolument remarquable, mais vous êtes entre-deux. Vous n'êtes ni le document d'histoire, ni le jeu pleinement jeu, vous êtes entre les deux. Donc on ne savait pas dans lequel vous classer. Ça j'ai regretté parce qu'un prix au Milia, je trouvais qu'il le méritait. Parce que c'était très neuf.

- Concernant les droits de reproduction ?

C'est compris dans la coproduction.

J'ai le dossier de presse du second jeu, et dans ce dossier je disais un peu ce qui m'intéressait. Ce que j'y dis c'est la difficulté de "concilier le jeu et ses aléas et l'Histoire dont l'issue est certaine".

On avait fait une présentation à New York, invité par le Metropolitan Museum. Les Américains étaient venus voir le château suite au jeu et en entrant dans la galerie des glaces avaient dit "ah c'est beaucoup plus petit que ce qu'on pensait".

Alors ça, c'est la limite du jeu vidéo, c'est qu'on ne se rend pas bien compte de la dimension réelle. C'est très déroutant.

- *Vous avez remarqué une augmentation des visites du château suite au jeu ?*

Oui. À un moment où l'on en avait besoin. Aujourd'hui, on a tellement de monde, je ne suis pas pour une croissance infinie de la fréquentation au château.

Aujourd'hui le jeu vidéo, j'irais éventuellement si l'on me le demandait pour que les gens aiment Versailles, s'approprient Versailles, connaissent Versailles. Ce ne serait pas forcément pour augmenter le public, mais pour augmenter les amateurs de Versailles.

J'avais aussi voulu faire, avec Montparnasse ou cyrinx, qui voulait faire quelque chose sur les croisades, un jeu sur les croisades. Je m'étais j'approché d'eux au Milla en leur disant, nous nous avons nos salles des croisades. Elles ne sont pas du tout connues, c'est un très bel ensemble fait par Louis Philippe. C'est de la peinture rétrospective, mais c'est l'entrée des Croisés à Constantinople de Delacroix c'est les salles des Croisades de Versailles, c'est de ce niveau-là. On a cinq salles très belles. Avec un gros handicap, c'est que le public ne vient pas à Versailles pour voir les croisades. Le public vient voir Louis XIV et Marie Antoinette à Versailles. Et nous, nous sommes avec une double vocation : Résidence royale et Galerie historique de Louis Philippe. Nous sommes l'album de la France, c'est-à-dire que nous avons les portraits de toutes les gloires de la France et les portraits de toutes les batailles gagnées de la France. Je dis l'album parce que tous les moments heureux de l'Histoire de France qui sont représentés par les plus grands peintres. On a des kilomètres de peintures de très grande qualité. Ces galeries historiques nous cherchons toujours à les faire vivre, nous continuons à acheter, combler les lacunes, rehausser la qualité si besoin... Donc c'est un fond considérable, 6000 tableaux, 3000 sculptures, c'est colossal. Et le public n'a pas envie de voir ça à Versailles. Et justement, le jeu vidéo sur ces collections m'intéresserait, je les ferais vivre. Je dirais, la résidence royale, on peut le faire, pour créer de nouveaux amateurs. Mais pour faire connaître les collections, je visais plus les galeries historiques. Et donc je me suis rapprochée de Cyrinx ou Montparnasse je sais plus en leur disant, moi je vous donne tous vos fonds d'écran. Vous avez besoin de chevaliers, j'ai tous ceux que vous voulez.

En plus, les peintres qui ont travaillé au 19e siècle se sont énormément documentés donc on a fait expertiser par des historiens pour qu'ils nous disent si c'était de la pure invention ou vraiment historique du point de vue de la documentation. Ils m'ont dit c'est tout à fait historique. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait, et ça, je l'ai beaucoup regretté. J'aurais bien aimé le faire de façon à ce que les salles des croisades soient connues et qu'on s'approprie les salles des croisades comme les gens qui avaient joué s'étaient approprié Versailles. Vous connaissez Versailles mieux ayant joué au jeu que si vous n'y aviez pas joué.

12.2 Dossier de presse Versailles II

JEU ET HISTOIRE

Faire revivre l'Histoire par le joueur, voilà ma conception du jeu historique. Une difficulté surgit aussitôt : comment concilier le jeu avec ses aléas et l'Histoire dont l'issue est certaine ? Pour y parvenir il a fallu tracer l'événement dans toutes ses péripéties et la vie quotidienne dans tous ses détails, puis déceler les épisodes où l'on pouvait, sans altérer la vérité et en respectant la vraisemblance, insérer l'incertitude, le doute, en un mot le jeu. Mais sachez que pour ce qui vous paraîtra le plus incroyable, je pourrais vous citer Saint-Simon, Dangeau ou Sourches, avec référence en note de bas de page dans la borne édition. Le résultat ? On raconte l'histoire, la vraie, et l'on joue.

nationaux et de l'Établissement public de Versailles. Quand ils existent encore, il faut les restituer, quand ils ont disparu, les reconstituer. Pour ce faire, précision et beauté ont été les mots d'ordre, appliqués par le directeur artistique et tous les infographistes de Cryo, jusqu'à épuisement. Mais la découverte, celle qui offre le mode "simple visite", ne peut suffire au joueur qui souhaite aussi comprendre. Comprendre pourquoi ce Versailles, que l'on visite et dont on admire la grandeur et les décors, a été créé et comment l'on y vivait. Versailles, *Complot à la Cour du Roi-Soleil* était centré sur la personne du Roi et ses **a p p a r t e m e n t s**, Versailles II, *Le Testament*

Ici, l'Histoire est celle de la succession d'Espagne, affaire ô combien compliquée, formidable partie de poker - pardonnez l'anachronisme - entre l'Empereur et le Roi, entre Vienne et Versailles. Les faits divers sont tirés d'un journal, celui du marquis de Sourches, le grand prévôt qui est, à la Cour et jusqu'à dix lieues à la ronde, une sorte de commissaire de police en plus noble. Voilà, la grande et la petite histoires nous ont livré intrigues, personnages et lieux. Bien évidemment les lieux ont la vedette. Ils sont la raison d'être de cette aventure, et de la participation de la Réunion des musées

L'on me demande souvent pourquoi un conservateur consacre du temps à élaborer un jeu. La formule du jeu historique inter-

actif, que nous avons créée il y a maintenant cinq ans, a fait ses preuves. Je dirai même que pour le domaine que je connais, celui des musées-châteaux, c'est un mode parfaitement adapté. Il touche un plus large public que les moyens traditionnels et il va souvent plus loin grâce à l'implication du joueur, qui doit apprendre et comprendre pour gagner, tout en s'amusant. Ce qui importe se résume en un mot : exigence, et se déclina ainsi :

- la fiction est toujours vraisemblable et identifiable : la base documentaire relève les libertés qui ont été prises,
- les énigmes sont totalement intégrées à l'histoire, ce qui exige parfaite entente entre le scénariste et le concepteur des énigmes, appelé par certains "game designer",
- les thèmes complexes deviennent clairs et compréhensibles.

A présent, à vous de jouer ! mais auparavant il me reste, de la part de toutes les équipes de la Réunion des musées nationaux, de Cryo et du château de Versailles, à vous souhaiter de partager le plaisir et l'intérêt que nous avons nous-mêmes éprouvés.

Béatrix Saule
Conservateur en chef
au château de Versailles

12.3 Affiches publicitaires Solution Jeu

12.3.1 Publicité Jeu PC

12.3.2 Publicité jeu DS

